

Mateus Dounis Guimarães

DE DENTRO PARA FORA E
DE BAIXO PARA CIMA:

A premência da perspectiva
neo-humanista na relação Estado-
Sociedade

Itu

2016

Mateus Dounis Guimarães

DE DENTRO PARA FORA E
DE BAIXO PARA CIMA:

A premência da perspectiva
neo-humanista na relação Estado-
Sociedade

Artigo científico apresentado como
requisito final para obtenção do título
de Especialista no Programa de Pós
Graduação “Lato Sensu” em Ciência
Corpo-Mente – Biopsicologia, pela
Faculdade de Direito de Itu.

Orientadora: Profa. MSc. Rachel Andriollo Trovarelli – ESALQ/USP

Itu

2016

Mateus Dounis Guimarães

DE DENTRO PARA FORA E DE BAIXO PARA CIMA:

A premência da perspectiva neo-humanista na relação Estado- Sociedade

Artigo científico apresentado como requisito final para obtenção do título de Especialista no Programa de Pós Graduação “Lato Sensu” em Ciência Corpo-Mente – Biopsicologia, pela Faculdade de Direito de Itu.

Aprovada pela Banca Examinadora em de outubro de 2016.

BANCA EXAMINADORA:

Profa. MSc. Rachel Andriollo Trovarelli – ESALQ/USP
Orientadora

Profa. MSc. Henriqueta Lucila da Silva – UFSC

Prof. MSc. Rodrigo Brezolin Buquera – UFSCAR

*À Bem-Aventura, Grande Ser,
Supremo, Consciência Cósmica,
Generator-Operator-Destruier, Tupã,
Fogo Sagrado, Oxalá, Paramapusu'a,
Vis'n'u, Brahma, Bábá, Deus.*

*À Pachamama, mãe de todas as
Marias, morada da Paz, colo do Amor,
fonte donde emana a Verdade e jorra
toda inspiração, energia e ação.*

*À todas e todos que se fazem
instrumentos da Força Divina, se
percebem como partes do Todo e
constroem um mundo melhor.*

Às novas gerações.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	Página 2
1.1 Minha vida, nossa história	Página 2
1.2 Objetivo	Página 5
2. DESENVOLVIMENTO	Página 5
2.1 Metodologia	Página 5
2.2 Discussões	Página 6
2.2.1 Sobre esta crise e a repressão do ser	Página 6
2.2.2 PIB como paradigma de desenvolvimento – o agravamento do caos	Página 8
2.2.3 O resgate essencial	Página 12
2.2.4 FIB, <i>Buen Vivir</i> e experiências emancipatórias no Sul Global – o novo que brota de baixo para cima	Página 15
2.2.5 Neo-humanismo – um sentimento a ser expandido de dentro para fora	Página 18
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS	Página 21
3.1 Estado, direitos humanos e o sentido de comunidade	Página 21
3.2 Por uma concepção integral dos direitos humanos	Página 23
O direito de respirar	Página 25
O direito à alimentação saudável	Página 26
O direito à convivência harmônica com a natureza	Página 28
O direito de meditar	Página 29
O direito à espiritualidade	Página 33

RESUMO

Este artigo tem como objetivo servir como um instrumento para o advento da perspectiva neo-humanista, se somando à construção do “outro mundo possível”. A partir de uma análise sobre as origens e os problemas decorrentes do paradigma atual de desenvolvimento e sobre a crise civilizatória à qual sua adoção nos conduziu, sugere o resgate da visão integral, transdisciplinar e holística, comum às tradições perenes da humanidade, como alternativa para a superação da complexa situação na qual nos encontramos. Ressaltando a Felicidade Interna Bruta, o *Buen Vivir*, entre outras experiências emancipatórias nascidas em países do Sul Global como expressões desse outro caminho, indica na confluência entre estas experiências e a perspectiva neo-humanista um auspicioso horizonte a ser encontrado e conhecido. Para que tal perspectiva seja efetivamente compreendida é preciso que seja vivenciada, motivo pelo qual ao oferecer conhecimentos e informações referentes a processos que, em síntese, buscam a harmonia entre o “ritmo psíquico interior” e o “ritmo físico exterior”, o estudo também propõe práticas holopistemológicas, convidando a/o leitor/a a fazer de si seu próprio laboratório. Nesta jornada de transformações – que brotam de dentro para fora – vai se revelando a necessidade de uma concepção integral dos direitos humanos (incluindo o direito ao conhecimento da Verdade Universal, o direito de viver a infância e a juventude em plenitude, o direito à felicidade, o direito à cidadania global, o direito de respirar, o direito à alimentação saudável, o direito à convivência harmônica com a natureza, o direito de meditar e o direito à espiritualidade), e sua premência para a construção – de baixo para cima – de uma nova relação entre Estado e Sociedade.

Palavras-chaves: Direitos Humanos. Paradigma de desenvolvimento. Sul Global. I. Título.

ABSTRACT

This article aims to serve as an instrument for the advent of the neo-humanist perspective, adding up to the construction of the “other possible world”. From an analysis of the origins and problems arising from the current paradigm of development and the civilization crisis that its adoption led us, it suggests the recovery of the integral, transdisciplinary and holistic view, common to the perennial traditions of humanity, as an alternative to the overcoming of the complex situation in

which we find ourselves. Highlighting Gross National Happiness, *Buen Vivir*, among other emancipatory experiences born in countries of the Global South as expressions of this other path, indicates at the confluence between these experiences and the neo-humanist perspective an auspicious horizon to be found and known. To be effectively understood, this perspective must be lived, which is why, by offering knowledge and information regarding processes that, in synthesis, seek the harmony between the "inner psychic rhythm" and the "external physical rhythm", the study also proposes holoeistemological practices, inviting the reader to make himself his own laboratory. In this journey of transformations – which flows from the inside out – the need for an integral conception of human rights (including the right to the knowledge of Universal Truth, the right to fully live the childhood and youth, the right to happiness, the right to global citizenship, the right to breathe, the right to healthy food, the right to harmonious coexistence with nature, the right to meditate and the right to spirituality) and its urgency for building – from the bottom up – a new relationship between State and Society

Keywords: Development Paradigm. Global South. Human Rights. I. Title.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Minha vida, nossa história

Este artigo é fruto-síntese de um processo permanente de aprendizagens vivido por um jovem brasileiro que, junto a tantas e tantos outras/os, alimenta a utopia de construir o “outro mundo possível”.

Nasci, cresci e vivo em Brasília, cidade mais que inquietante e inspiradora, que gosto de compreender como a “Capital dos Brasis”. Sou sobrinho por parte de pai de Honestino Guimarães (estudante perseguido, preso, torturado, assassinado e desaparecido pela ditadura civil-militar, que se tornou símbolo de lutas para as novas gerações) e fui criado entre quatro mulheres (avó, mãe, tia e irmã). Dessa confluência advém minha formação ética, a visão feminista e a busca indelével pela emancipação humana.

Espiritualmente, a base da minha formação é cristã, católica na infância e protestante presbiteriana dos 11 aos 17 anos. Sou muitíssimo grato a Deus e à minha mãe por essa base, que tem em Jesus seu exemplo maior de luta por paz, igualdade e justiça.

Aos 18 anos, por influência da ideologia comunista na qual mergulhei junto com o movimento estudantil universitário, cheguei a me tornar ateu, fase que durou até os 22 anos, quando meu pai repentinamente fez sua passagem. A partir de então, retomei minha jornada espiritual de modo não-dogmático, em busca da Verdade que liberta, como me ensinou Cristo.

Nesse perene caminho, o livro “Introdução à Visão Holística: breve relato de viagem do velho ao novo paradigma” de Roberto Crema, reitor da UNIPAZ, foi um marco determinante. Sua leitura fez comigo algo parecido com o que a fotografia fez com a minha visão: uma expansão infinda. Assim, o comunismo que até então era minha lente de percepção e leitura da pequena existência, se revelou como apenas mais uma janela, dentro de um gigantesco Universo no qual dança o Fogo da Vida.

Ativista de direitos humanos desde a adolescência, percebo que a necessária transição de paradigmas inclui uma nova concepção de Estado e o estabelecimento de uma nova relação deste com a sociedade.

Poeta, ator, fotógrafo, produtor cultural e cineasta amador, iniciei meus estudos superiores em Jornalismo, mas não cheguei a concluir o curso. Migrei para a Gestão Pública me graduando em 2012, aos 26 anos, quando já reunia uma rara experiência profissional: tendo iniciado no setor privado e após intensa atuação no terceiro setor, havia trabalhado em todas as esferas do setor público – executivo, legislativo e judiciário – em âmbitos federal e distrital.

Paralelamente, enquanto cidadão sempre que posso me envolvo em processos de democracia participativa, a exemplo de conferências e conselhos, em áreas como cultura, direitos humanos, economia solidária, educação, juventude, meio ambiente e políticas para as mulheres. Pude, assim, mirando a partir de diversos ângulos para o mesmo objetivo maior (construir uma nova realidade de plena liberdade, paz e justiça social), identificar e analisar obstáculos, desafios e potencialidades presentes no conjunto do Estado e da sociedade.

Nesse processo, outra experiência fundamental para a construção da minha visão de mundo e deste artigo foi a vivência na rede dos Pontos de Cultura, do Programa Cultura Viva, na minha opinião, a política pública mais transformadora já criada no país. A partir de uma intensa jornada nesta rede (tendo inclusive integrado durante alguns anos a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, instância de mobilização e controle social da rede dos Pontos sobre a política), fui intensamente tocado por meio de inúmeros diálogos e sinergias com mestres guardiões de

memórias e saberes tradicionais e com jovens inventores representantes de alguns dos povos e comunidades mais fascinantes do Brasil.

Com tudo isso, cheguei à constatação de que para criar e implementar políticas públicas para pessoas é primordial ampliar e aprofundar o entendimento que se tem atualmente acerca das necessidades, virtudes e direitos mais elementares dos seres humanos. Foi nessa busca que encontrei a pós-graduação em Ciência Corpo/Mente – Biopsicologia.

Superando todas minhas expectativas, este curso foi muito além de suprir dúvidas e anseios sobre questões essenciais para a vida das pessoas e da sociedade humana. Ao confluir saberes emanados da raiz das tradições do Oriente – cujos primeiros registros foram feitos há cerca de sete mil anos – com as pesquisas científicas mais avançadas do Ocidente, o curso teve o condão de me despertar para o fato de que, realmente, há uma Verdade sutil e vital, compreendida e praticada por todos os povos e comunidades que mantiveram sua conexão espiritual com a Consciência Suprema.

É nítido que somente o conhecimento intelectual não será capaz de dar respostas às complexas problemáticas que se apresentam na fase civilizatória em que estamos. Como nos lembra Gandhi, para que sejam possíveis mudanças externas é indispensável uma mudança interna, assim como para compreender o outro é primordial um mergulho profundo em si mesmo. É preciso sentir, tornar vívido o conhecimento desde dentro para fora, com observação, escuta, alteridade e, sobretudo, com genuíno amor, essa fonte donde brota a perspectiva neo-humanista. Uma visão transdisciplinar e holística, que sempre esteve presente em culturas nas quais ser humano, sociedade e natureza são percebidos como partes indissociáveis do Todo, em constante interação.

É por isso que escrevo este artigo, para compartilhar um pouco desses conhecimentos e experiências que, obviamente, transcendem a minha vida: compõem a nossa história. Germina neste fecundo campo onde há muito semeiam seres como Agostinho da Silva, Amit Goswami, Boaventura de Sousa Santos, Carl Jung, Darcy Ribeiro, Edgar Morin, Frei Betto, Fritjof Capra, Jiddu Krishnamurti, Leonardo Boff, Milton Santos, Paulo Freire, Pierre Weil, Roberto Crema, Susan Andrews e Prabhat Ranjan Sarkar.

Junto a eles, acredito que ao refundarmos o valor humano como princípio e fim, como alicerce e propósito dos demais valores, de modo perene em todas as

dimensões da vida, alcançaremos reais avanços na construção desse outro mundo que queremos. Esta é mais uma colaboração para que isso aconteça.

1.2 Objetivo

Servir como instrumento para o advento da perspectiva neo-humanista e para o estabelecimento de uma nova relação entre Estado e Sociedade, colaborando para as reflexões e práticas relacionadas à concepção integral dos direitos humanos e à transição de paradigmas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

Este estudo exploratório foi realizado com base nos conhecimentos transdisciplinares holísticos. Compreendendo que o método científico tradicional é fruto do paradigma da fragmentação, buscou na adoção da holoepistemologia a viabilização de uma abordagem integral. De certo, isso “exige um salto dimensional que não somente afeta a ‘forma’ do conhecimento, mas a ‘vida’ do próprio ser humano envolvido no conhecimento”, como explica seu criador (SOLER, 1987, p. 3). Mais que uma teoria do conhecimento, trata-se de um fundamento metodológico que coloca o conhecimento em função do “Todo-e-as-partes”, o que se traduz como: um princípio de não-contradição entre o conhecedor e o conhecido; uma dinâmica de complementariedade entre o caminho do conhecimento e o caminho de vida; e uma expressão de medida entre o Todo e as partes (SOLER, 1987).

Consoante com a sugestão de Soler, foram adotados como postulados dinâmicos e inter-relacionados: a compreensão, com abertura de mente-e-coração (consciência de si); a participação, como expansão de consciência na comunidade social (consciência social-ecológica); e a reversibilidade de valores, por meio da espiritualidade (consciência espiritual).

A revisão bibliográfica adotou como eixos estruturantes estudos sobre: i. a crise civilizatória e a repressão do ser (CREMA; SANTOS, M.; HUXLEY; LEFF; WEIL), ii. a análise do modelo paradigmático vigente (URA; CAPRA; BETTO; ACOSTA; SAFATLE); iii. o resgate de memórias essenciais da humanidade (RIBEIRO; COMPARATO; LE GOFF; BAUDELAIRE; MEIRA; SANTOS, B. S.); IV. a identificação de alternativas contra hegemônicas (SANTOS, B. S.; TORTOSA; STIGLITZ, SEN e FITOUSSI; PENNOCK; TUFTE); e o neo-humanismo (SARKAR).

Após estas colocações, traz a questão da concepção integral de direitos humanos e sua aproximação com o conceito original de “comunidade” (TRINDADE; SPINOZA; SPAGNOLI; DIHN, DAILLIER e PELLET). Em busca dessa concepção integral, sugere e/ou fortalece reflexões preambulares sobre o direito ao conhecimento da Verdade Universal, o direito de viver a infância e a juventude em plenitude, o direito à felicidade e o direito à cidadania global. Por fim, propõe o caminho holoepistemológico como instrumento para que o/a leitor/a compreenda especialmente o direito: i. de respirar (ANDREWS; SARKAR); ii. à alimentação saudável, com base nos conhecimentos da Ayurveda; iii. à convivência harmoniosa com a natureza (BOFF; SHIVA); iv. de meditar (SANTOS, M.; FULLER; DE MASI; SARKAR; BRIENT; WEIL, LELOUP e CREMA; KUNDTZ; ANDREWS); e à espiritualidade (SARKAR; NEPOMUCENO).

2.2 Discussões

2.2.1 Sobre esta crise e a repressão do ser

*Quem é o homem que ama a vida
e quer a longevidade para ver o bem?*

(Salmos 34, versículo 12)

No livro “Introdução à Visão Holística: breve relato de viagem do velho ao novo paradigma”, Roberto Crema – certamente um dos seres mais lúcidos do nosso tempo – classifica a crise com a qual a humanidade se depara como uma “crise planetária, multidimensional em sua abrangência”, que “pode ser traduzida como uma crise de fragmentação, atomização e desvinculação” (CREMA, 1989, p. 22).

Sua origem, de certo modo, foi um ato de sobrevivência contra o dogmatismo aristotélico-tomista, pervertido no terrorismo consciencial da “santa” Inquisição, que torturou e matou algumas das mentes mais lúcidas da época. A ciência era oprimida por maniqueístas religiosos, que fizeram do nome de “Deus” uma justificativa para a barbárie. Isso ocasionou um movimento dialético de oposição, a partir da Renascença e do Iluminismo, conduzindo à Revolução Científica com seu império exclusivo da razão fundamentada no paradigma cartesiano-newtoniano. Nesse processo, o espírito começou a se degenerar em intelecto (JUNG e WILHELM, 1983), o que nos levou a outro extremo – agora com a objetividade elevada ao altar – criando o dogma da causalidade e a mitologia do determinismo. O Ser foi mais uma vez reprimido, desta vez em nome da “ciência” (CREMA, 2010).

O patriarcado e o colonialismo perceberam nesse insurgente paradigma um solo fértil para a expansão e manutenção do sistema reinante a partir da implantação de seu novo produto: o capitalismo global. Com o objetivo de compor esse mundo globalizado como uma fábula, fantasias são repetidas até configurarem uma base aparentemente sólida, “aceita” como “verdade”, estratégia empregada para conformar pessoas e nações ora colonizadas, em sujeitos subordinados à lógica imperante (SANTOS, 2000 apud TAVARES, 1999). Assim, o sistema passa a atuar de maneira intensa e constante, não somente na escala macro, através de códigos, protocolos e leis, mas também na dimensão pessoal, atingindo a psique humana, reprimindo o ser por meio de crenças e dogmas que influem em valores e comportamentos, constituindo essa servidão moderna em que a escravidão passou a ser voluntária (HUXLEY, 1894/1963). Configura-se então o totalitarismo atual, no qual “o sujeito degenerou-se em objeto” (CREMA, 2010, p. 79).

Diante desse cenário, Boaventura de Sousa Santos, outro admirável intelectual da atualidade, afirma que “a injustiça social global está assim intimamente ligada à injustiça cognitiva global, de modo que a luta pela justiça social global também deve ser uma luta pela justiça cognitiva global” (SANTOS, 2007, p. 77). Daí a premência da construção de uma outra cosmovisão para o advento de um novo paradigma (CREMA, 1989).

Em aula proferida a estudantes e comunidade da Universidade de Brasília, Boaventura conclamou:

O conhecimento que nos trouxe a esta crise não pode ser o mesmo conhecimento que nos tira dessa crise. Tem que ser outro conhecimento. Tem que ser um conhecimento que valorize exatamente, o nosso companheiro aqui, indígena, com outra forma de cosmologia [referindo-se a Ashaninka, membro da etnia Guarani Kaiowá que estava ali a denunciar a opressão contra sua comunidade]. [...] Entre o conhecimento ocidental, que temos na universidade, e o conhecimento dele, temos que fazer uma ponte. A essa ponte eu chamo ‘ecologia do saber’.¹

Diante da constatação de que as abordagens dominantes são incapazes de superar esta crise, por serem elas próprias partes causadoras do problema, é evidente a necessidade de mudanças. E de nada adiantarão leis, acordos e regulamentações que depois de promulgados “vão ser regidos por essa mesma racionalidade instrumental e econômica que hoje questionamos”; precisamos de

¹ Transcrição da Aula da Inquietação, proferida por Boaventura de Sousa Santos na Universidade de Brasília em 30 de outubro de 2012. Disponível em <<http://bit.do/boaubn-2012>>. Acesso em junho de 2016.

“outras formas de compreensão da vida e da complexidade do mundo e uma nova ética da práxis no mundo” (LEFF, 2007, p. 9).

Felizmente, cada vez mais e mais pessoas despertam para esta “realidade última”, que se expressa em um movimento de dentro para fora, como um clamor da alma por um mergulho interior profundo, para nos transmutar da lógica do ‘ter’ para o ideal do ‘Ser’. Este caminho nos oferece um novo aprender a aprender, um novo olhar, para um novo saber e um novo fazer, resgatando o sentido e o propósito da vida e restabelecendo o lugar natural do ser humano e seu papel neste complexo momento planetário. Do amor ao poder para o poder do amor (WEIL, 2003).

2.2.2 PIB como paradigma de desenvolvimento – o agravamento do caos

Sob a mesma lógica de fragmentação e desvinculação que nos conduziu à crise atual, opera o Produto Interno Bruto (PIB), que se limita à mera soma monetária dos bens e serviços finais produzidos por um país. Como indicador, “mede muito bem o capital produzido, mas não mede outras formas de capital e serviços, tais como aqueles providos pelo meio ambiente, humanos e sociais [...] o tempo livre e nem tampouco o trabalho voluntário, não remunerado” (URA, 2008, p. 1-2). É, portanto, de uma visão extremamente confinante que não compreende a integralidade da vida, a qual, aliás, apresenta dimensões impossíveis de mensurar.

Mesmo numa avaliação puramente funcional com enfoque na prática da gestão pública, os limites do paradigma vigente são facilmente perceptíveis. Em verdade, a lógica mecanicista e puramente analítica tem sido a causa de alguns dos principais problemas enfrentados pelos gestores públicos, fundamentalmente porque busca “isolar alguma coisa a fim de entendê-la”, enquanto “na abordagem sistêmica, as propriedades das partes podem ser entendidas apenas a partir da organização do todo” (CAPRA, 2006, p.41). Os servidores públicos que já lidaram com ‘n’ problemas gerados pela lógica fragmentada das políticas e pela falta de diálogo entre os diversos entes da administração pública, sabem bem no que tudo isso implica.

Conjugando uma série de valores, princípios e práticas, tais como o individualismo, a competição, o conceito de propriedade privada e os mecanismos de opressão, o sistema lógico ao qual o PIB integra gerou uma espécie de naturalização de diversas anomalias e distorções, dentre as quais a noção de desenvolvimento a qualquer custo, em que o crescimento econômico é tomado como um caminho único para alcançar um suposto “progresso” (ACOSTA, 2012).

Tão cegamente este sistema foi e continua sendo adotado, que são praticamente ignoradas as consequências de ordens sociais, culturais e ambientais no percurso.

A incompatibilidade do PIB com a elevação do bem-estar social e a necessidade de se distinguir crescimento econômico de desenvolvimento econômico e desenvolvimento econômico de bem-estar social são questões notórias há muito tempo. Já desde a década de 60, uma série de economistas, cientistas políticos, sociólogos, entre outros, vêm apontando as contradições e os perigos da adoção do PIB como referência central de desenvolvimento. Em 1968, o então senador dos Estados Unidos da América (EUA), Robert Kennedy, assim declarou:

Ele contabiliza as fechaduras especiais para as portas de nossas casas e as prisões para as pessoas que as quebram. Conta a destruição das florestas de sequoias e a perda das nossas maravilhas naturais por uma urbanização caótica. Inclui a produção de napalm e contabiliza as ogivas nucleares e os carros blindados usados pela polícia para reprimir as manifestações em nossas cidades. Registra as armas brancas e de fogo, e os programas de televisão que glorificam a violência para vender brinquedos às crianças. No entanto, o PIB não considera a saúde das nossas crianças, a qualidade da sua educação ou a alegria das suas brincadeiras. Não inclui a beleza da nossa poesia ou a solidez dos matrimônios, a inteligência do nosso debate público ou a integridade dos servidores públicos. Ele não mede nem a nossa inteligência nem a nossa coragem, nem a nossa sabedoria nem o aprendizado, nem a nossa compaixão nem a devoção ao nosso país. Em suma, o PIB mede tudo, menos o que faz a vida valer a pena.²

De fato, o caso mais emblemático de que o PIB é um paradigma desajustado em relação às reais necessidades humanas, consiste no exemplo dos EUA. Apesar de inegáveis avanços em termos científicos e tecnológicos, o país símbolo dos ideais e propósitos do sistema capitalista se encontra em fase de também inegável degradação cívica e social.

De 1964 a 2014, o PIB dos EUA cresceu mais de 25 vezes, passando de 685,8 bilhões a 17,419 trilhões de dólares³. Entretanto, também em 50 anos, “o número de divórcios duplicou, o de suicídios entre adolescentes triplicou, o de crimes violentos quadruplicou e a população carcerária quintuplicou” (ANDREWS, 2011, p. 23). Atualmente, um em quatro estadunidenses se declara infeliz ou deprimido. E a cada 12,8 minutos uma pessoa comete suicídio nos EUA⁴. Como ironizava o humorista George Carlin: “É chamado de ‘sonho americano’ porque você precisa estar dormindo para acreditar nele”.

² Livre tradução do discurso original, disponíveis em <<http://bit.do/robpib-1968>>. Acesso em junho de 2016.

³ Dados do Banco Mundial. Disponível em <<http://bit.do/pibeua-64-14>>. Acesso em junho de 2016.

⁴ Fonte: <http://www.suicidology.org/resources/infographics>. Acesso em junho de 2016.

E é este modelo civilizatório que muitos países têm seguido, como que obedecendo a uma cartilha. Conforme sabiamente observou o geógrafo e intelectual Milton Santos em entrevista ao cineasta Silvio Tendler:

Nós reclamamos contra os totalitarismos: o fascismo, o nazismo... E caímos noutras formas de totalitarismo, essa atual, onde nos é exigido um comportamento “standard”, onde para ser eficaz tem que seguir um mesmo modelo, uma mesma bula, onde os caminhos parecem ser marcados de forma rígida e todo escape é punido na primeira esquina. [...] nunca houve um mundo que espalhasse que a liberdade é a forma suprema de vida e ao mesmo tempo suprimisse a verdadeira liberdade [...] é uma marca do nosso tempo que mais cedo ou mais tarde vai se mostrar insuportável, como os totalitarismos tiveram os seus dias também contados.⁵

Infelizmente, os governos progressistas da América Latina nos últimos anos não romperam com o paradigma do PIB. No caso do Brasil, a continuidade a essa lógica hegemônica de inversão de valores foi somada aos jogos espúrios de poder, o que originou as contradições e problemáticas aqui constatadas. Os piores efeitos dessa armadilha decorrem da ausência de princípios e valores fundamentados em bases humanas. Conforme observa o teólogo e escritor Frei Betto, “embora os governos Lula e o primeiro mandato de Dilma tenham sido os melhores de nossa história republicana”, a priorização da política de acesso a bens pessoais (como eletrodomésticos, carros e equipamentos eletrônicos), ao invés do fortalecimento dos bens sociais, criou “uma nação de consumistas e não de cidadãos” no Brasil⁶. Tal cenário se agrava ainda mais com o fato de que quase metade do orçamento anual da União nesse período se esvaiu no sistema financeiro para pagamento de juros da dívida, enquanto investimentos em educação, saúde, cultura, trabalho, esporte, assistência social, direitos da cidadania, comunicação, ciência e tecnologia e gestão ambiental, juntos, nunca atingiram 15%.

Esses são, possivelmente, os principais motivos que levam o filósofo Vladimir Safatle a considerar que “a democracia não está realizada, ela é uma ideia por vir” (SAFATLE, 2012). Diante da constatação de que quem define aquilo que vemos, sentimos e percebemos, acaba por definir também o ritmo de urgência e as justificativas para as demandas do campo político, Safatle denuncia que a política não pode se resumir a uma questão de circulação de bens e de riquezas, mas fundamentalmente à questão da circulação de afetos e dos vínculos sociais que

⁵ Transcrição de trecho da entrevista concedida no dia 4 de janeiro de 2001 ao cineasta Silvio Tendler, que compõe o documentário Encontro com Milton Santos ou O Mundo Global Visto do Lado de Cá.

⁶ Trecho da entrevista concedida ao El País, em março de 2016. Disponível em <<http://bit.do/betto-2016>>. Acesso em outubro de 2016.

estes são capazes de gerar (SAFATLE, 2015). Indo mais fundo, o filósofo indiano Prabhat Ranjan Sarkar revela a origem de toda essa problemática:

Os seres humanos formam a sociedade e, portanto, o valor humano deve lançar a fundação para o valor social. [...] eles [seres humanos] devem ser providos com um ambiente apropriado à sua existência física, mental e espiritual. É direito nato de todos progredir em suas existências nessas três dimensões. É dever da sociedade conceder reconhecimento a esse direito da humanidade. A sociedade falhou em cumprir seu dever, e é por isso que a vida é repleta de tristezas e sofrimentos. (P. R. Sarkar, 2002, p. 257)

No Brasil são evidentes os prejuízos produzidos pela razão economicista. A inestimável perda da biodiversidade de biomas como a Amazônia e o Cerrado para a produção e exportação de soja e de carne bovina; os impactos avassaladores sobre povos e comunidades tradicionais e seus ecossistemas para a construção de hidrelétricas; a morte do Rio Doce entre outras irreparáveis perdas causadas pela exploração de minérios; as contaminações de nascentes, rios e lençóis freáticos por indústrias e fábricas; o aumento da poluição e dos gases de efeito estufa, além de todos os transtornos causados pela limitação da mobilidade urbana, devido à política de estímulo à produção e venda de automóveis; a precária alimentação da população, sujeita aos envenenamentos e doenças causadas pela superprodução de transgênicos e processados; entre outros inúmeros prejuízos, estão todos, sem exceção, diretamente ou indiretamente relacionados ao paradigma de desenvolvimento pautado pelo crescimento do PIB. E em nome dele são justificados.

Quando analisamos os efeitos mentais e psíquicos, os resultados revelam ainda mais a perversidade desse sistema. A educação reduzida à lógica do acúmulo de informações e da competitividade, podendo virtudes em prol da formação de profissionais para suprir demandas de mercado; a mídia de massas que atua sobre o imaginário, compondo uma pasteurização cultural e inculcando desde desejos e vontades manipuladas até atitudes preconceituosas, discriminatórias e fascistas; e o aumento de distúrbios psiquiátricos e de doenças decorrentes do estresse são algumas das consequências de uma sociedade marcada pela ordem do capital.

Uma expressão desse nefasto efeito revelou-se no estudo *Mental disorders in MEGACITIES: findings from the São Paulo Megacity Mental Health Survey* (ANDRADE et al., 2012). Realizado entre 24 megacidades de diferentes países, a pesquisa indicou São Paulo como a cidade mais estressante do planeta, na qual cerca de 30% da população relata ter algum tipo de transtorno mental.

Esse quadro torna evidente a urgência de construirmos um outro modelo civilizatório que tenha no valor humano seu alicerce central. Para o gestor público, suscita reflexões fundamentais em perspectiva macro (questões geopolíticas, econômicas, socioculturais e ambientais), mas, essencialmente, no plano pessoal, na vida e na realidade cotidiana da população.

Até que ponto a busca pela elevação do PIB interfere nas vidas das pessoas? Como afeta nossa qualidade de vida? Como compromete o futuro das novas gerações? De que modo tem inviabilizado a vida e a paz em plenitude? Essas são apenas algumas das reflexões essenciais para o estabelecimento de uma nova relação entre o Estado e a sociedade neste início de século.

2.2.3 O resgate essencial

Partindo de uma análise histórica desde os tempos medievais até a atualidade, percebemos a existência de vários processos de ruptura que criaram abismos entre os modos de vida do passado e o modo de vida considerado “moderno”, gerando uma espécie de vazio existencial (RIBEIRO, 1968).

Esse lapso é resultado de um longo regime de desvinculação do ser humano com suas origens. Um processo de desmemória, que conseguiu nos últimos séculos, e de forma mais intensa nas últimas décadas, distanciar as pessoas de sua natureza mais íntima e sagrada, por meio da imposição de dogmas ocidentais, da difusão de cosmovisões de sustentação e ordenamento mundial (racionalismo, reducionismo, mecanicismo, positivismo, entre outras) e do uso autoritário do poder. Não por acaso, em contextos como a colonização dos povos africanos e indígenas, bem como em ditaduras e guerras civis, mestres de saberes tradicionais e líderes espirituais – verdadeiras bibliotecas vivas de suas comunidades – estavam entre os principais alvos. Em consequência dessa perda de saberes e fazeres ancestrais ocorreu também o esquecimento dos nossos direitos mais sutis, profundos e vitais.

Desse modo, as estratégias de desmemorização e desconexão foram e ainda são mecanismos centrais de enraizamento e sustentação do sistema opressor. Seu enfrentamento, portanto, é primordial para viabilizar uma transformação verdadeira dessa realidade de limitações repressoras do Ser e de seus humanos direitos.

Se a humanidade ignora o sentido da Vida e jamais poderá discerni-lo, é impossível distinguir a justiça da iniquidade [...] Para a sabedoria antiga, aliás, a geração do mundo não tem apenas um sentido ontológico, com o nascimento dos diversos entes que o povoam. Ela exprime, antes, um sentido axiológico,

com a organização de uma escala universal de valores, que vai aos poucos se explicitando. (COMPARATO, 2010, p. 17)

Para além das implicações contra os direitos humanos, em que as políticas públicas são parte indispensável da solução, os ideais ocidentais e capitalistas propagados conseguiram fazer triunfar na sociedade uma busca meramente objetiva dissociada de seu ente complementar: a busca subjetiva. Este fato tem provocado à humanidade inúmeros distúrbios e sofrimentos não somente nos aspectos socioculturais, políticos e econômicos, mas também em níveis físicos, mentais, psíquicos e espirituais.

Nessa análise histórica, percebe-se que a venda do PIB enquanto paradigma de desenvolvimento parece ter sido associada à noção de “modernidade”, expressão que segundo Jacques Le Goff foi lançada pelo poeta francês Charles Baudelaire (1821-1867) em seu artigo *Le peintre de la vie moderne*. Le Goff explica que “o termo teve um sucesso inicial limitado aos ambientes literários e artísticos da segunda metade do século XIX”, alcançando “um reaparecimento e uma ampla difusão após a Segunda Guerra Mundial” (LE GOFF, 2013, p. 181).

Essa “modernidade”, da qual o poeta criador era adepto, mas também crítico (MEIRA, 2015), traz em seu cerne a criação de uma falsa dicotomia passado/presente, por associar o passado a algo que se deve superar – sentimento presente na alma da Revolução Francesa (1789-1799) em relação à superação do contexto de opressão, desigualdade e desumanização que era imposto pela monarquia – deixando de entender o “eterno no transitório” (BAUDELAIRE, 2006, p. 859) que constitui o presente.

Quanto ao PIB, exatamente desde a segunda metade do século XX ele passou a ser largamente adotado por países ao redor do mundo, sendo promovido enquanto um parâmetro ideal pelos então recém-criados Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, instâncias que formataram o paradigma a partir dos estudos de métricas e indicadores de desenvolvimento realizados pelos economistas Simon Kuznets, nos Estados Unidos, e Richard Stone, na Inglaterra.

Sendo assim tomada como um sinônimo de algo “novo, presente, atual”, a “modernidade” articulada com a adoção do PIB, foi se apresentando nos contextos dos países através de “mudanças na paisagem da cidade, ao propor um novo urbano, e na forma de vivenciar esse novo, nos novos valores culturais e sociais, nos novos códigos a normatizar e regradar a vida urbana” (MEIRA, 2015, p. 25).

Em sua análise, Boaventura, que compreende o contrato social como uma “metáfora fundadora da racionalidade social e política da modernidade ocidental” (1998, p. 2), observa que apesar das diferentes concepções entre Hobbes, Locke e Rousseau, todos tiveram em comum:

[...] a ideia de que a opção de abandonar o estado natural para constituir a sociedade civil e o Estado modernos é uma opção radical e irreversível. Segundo eles, a modernidade é problemática e cheia de antinomias entre coerção e consentimento, entre igualdade e liberdade, entre soberano e cidadão, entre direito natural e direito civil – mas deve resolvê-las pelos seus próprios meios sem se munir de recursos pré-modernos ou contra-modernos. (SANTOS, 1998, p. 2)

Dessa maneira, analisa Boaventura, o Estado foi assumindo com a sociedade novos contratos sociais, elaborados a partir de critérios de inclusão e exclusão, nos quais foram excluídos a natureza, os grupos sociais apartados dos processos de decisão (como as mulheres, as comunidades tradicionais e os imigrantes) e a dimensão pessoal da vida, em detrimento dos interesses comercializáveis.

Por tudo isso, é vital a identificação do elo perdido entre a humanidade integral – centrada no ‘Ser’ – e a humanidade fragmentada – focalizada no ‘ter’.

Felizmente, a constatação da existência e da gravidade dessa ruptura pelo modelo civilizatório vigente com a cosmovisão ancestral da humanidade vem sendo crescentemente percebida como fator gerador e propulsor dessa crise. Não por acaso, a pesquisa e a produção de conhecimento nas universidades cada vez mais têm buscado respostas na memória preservada por mestres de saberes tradicionais.

Centenas de estudos trazem dessas fontes respostas à nossa crise civilizacional, especialmente orientadas para a nova educação (ARAÚJO, 2011; CRUZ, 2005; MOURA, 2006; NÉSPOLI, 2013; SILVA, 2004), a produção agroecológica de alimentos (BRITO et al., 2009; CASSOL, 2011; OLIVEIRA, SILVA e PINTO, 2015), a difusão da medicina natural e das práticas integrativas (COUTINHO, TRAVASSOS e AMARAL, 2002; FERRER, 2015; FRANCO e BARROS, 2006; PINTO, AMOROSO e FURLAN, 2006; SCOLES, 2006; THIAGO, JANUARIO e KUBO, 2014), a gestão da biodiversidade (BERNINI, 2008; CONTI et al., 2015; DAMBRÓS, 2016; TERRA e DORSA, 2011) e a promoção da cidadania cultural (CLETO, 2015; LOPES, 2011; MOURA, FURIATI e NOGUEIRA, 2015; PEREIRA, 2011; SALOMÃO, 2011; SOUZA, 2014).

Entretanto, urge a necessidade de uma visão integral capaz de articular tais conhecimentos sob a égide do neo-humanismo.

2.2.4 FIB, *Buen Vivir* e experiências emancipatórias no Sul Global – o novo que brota de baixo para cima

De fato, se desejarmos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos três mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra globalização. (SANTOS, apud TENDLER, 2006)

Várias experiências e reflexões vêm ressaltando a premência das “epistemologias do Sul”, como nomeia Boaventura (2009). A própria noção de desenvolvimento vem sendo crescentemente questionada, especialmente por referências do pensamento descolonizador. O cientista social espanhol José Maria Tortosa explica dois pontos sobre os quais os críticos do paradigma atual de desenvolvimento que estudam seus efeitos na América Latina chamam atenção:

O primeiro é o marcado caráter econômico, quando não economicista, do conceito que, por mais que se queira evitar, acaba definindo-se como crescimento econômico medido pelo aumento do Produto Interno Bruto, ao qual se adicionarão outras variáveis, como no caso do institucionalismo, mas todas centradas no PIB. O segundo ponto é sua origem em países centrais e sua adoção pelas elites dos países periféricos, sem que se percebam grandes mudanças nestas últimas sociedades... a não ser que se descumprissem os preceitos implícitos no desenvolvimentismo, como aconteceu com os chamados países emergente. (TORTOSA, 2009, p. 1-2) ⁷

Após tecerem uma exaustiva análise comparativa entre indicadores objetivos e subjetivos, Candido e Dreher (2011, p. 193) concluem chamando atenção “para o aprofundamento qualitativo que a adoção de indicadores subjetivos de qualidade de vida pode oferecer para os diálogos sobre os desafios enfrentados pela governança pública”.

Um importante marco na proposição de alternativas concretizou-se no “Relatório da Comissão sobre a Mensuração de Desempenho Econômico e Progresso Social”, elaborado por um grupo liderado pelos cientistas Joseph Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi. Realizada a pedido do então presidente da França, Nicolas Sarkozy, a pesquisa que resultou no relatório buscou identificar as limitações do PIB e avaliar a viabilidade de outros parâmetros de mensuração.

O relatório traz 12 principais recomendações, dentre os quais a necessidade de: enfatizar a perspectiva das famílias; atribuir maior importância à distribuição da

⁷ Livre tradução de trecho do artigo de José María Tortosa, do Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz.

renda, do consumo e das riquezas; estender os indicadores de renda para as atividades não comerciais; e considerar os aspectos ambientais da sustentabilidade.

Ao reafirmar que o bem-estar é multidimensional, o relatório indica que, em princípio, ao menos oito dimensões devem ser consideradas simultaneamente: i. as condições de vida materiais (rendimento, consumo e riqueza); ii. a saúde; iii. a educação; iv. as atividades pessoais, entre elas o trabalho; v. a participação na vida política e na governança; vi. os laços e as relações sociais; vii. o meio ambiente (situação presente e futura); e viii. a insegurança, tanto econômica quanto física.

Essas dimensões, indispensáveis para a mensuração do bem-estar de uma população, coadunam-se com as proposições apresentadas pelo índice de Felicidade Interna Bruta (FIB). Criado no Butão, Sul Global oriental, com o envolvimento de cientistas e economistas de diversos países, este sistema propõe nove dimensões, bem mais aproximadas das reais necessidades humanas: bom padrão de vida econômica; boa governança; educação de qualidade; boa saúde; vitalidade comunitária; proteção ambiental; acesso à cultura; gestão equilibrada do tempo; e bem-estar psicológico.

Na avaliação do epidemiologista canadense, gestor de políticas de saúde de Vancouver e entusiasta do FIB, Michael Pennock, em sua estrutura conceitual há:

[...] um enorme valor para as políticas públicas em geral. Trata-se de um novo modelo de progresso que provê uma estrutura unificadora para as políticas públicas. Ela enfatiza a necessidade de um equilíbrio entre todos os fatores contribuintes e setores, e também fornece um bem sistemático pano de fundo contra o qual as políticas públicas podem ser avaliadas quanto a sua contribuição ou não para a felicidade e o bem-estar. (PENNOCK, 2008, p. 5)

Ao constatar a necessidade de que o novo paradigma seja medido “nos níveis nacional, regional e local”, Pennock identifica um potencial de mútua colaboração entre as comunidades e o índice de Felicidade, ressaltando como é importante “mobilizar a capacidade das comunidades de apoiar novas direções para o desenvolvimento” (PENNOCK, 2008, p. 6).

Esta concepção *bottom-up* – “de baixo para cima” – foi adotada como filosofia e prática do Programa Cultura Viva. A partir dessa perspectiva, a gestão do Ministério da Cultura orquestrada por Gilberto Gil, compreendeu a importância tanto de promover as potencialidades da população – numa visão diametralmente oposta ao lugar comum das políticas públicas, que em sua maioria focam nas fragilidades dos indivíduos – quanto de tornar as/os “ponteiras/os” de Cultura partes integrantes

do processo de implementação, gestão e avaliação do Programa, reconhecendo que com os mestres e agentes que fazem pulsar a cultura brasileira, o Estado tem bem mais a aprender do que a ensinar (BRASIL, 2009). É por essa e outras virtudes que FIB oferece uma singular capacidade de traduzir e expressar a integralidade dos resultados que experiências como a dos Pontos de Cultura têm gerado em suas comunidades, cujos benefícios vão muito além dos fatores econômicos.

Se buscarmos uma conexão de toda essa reflexão com a sabedoria ancestral dos povos e comunidades tradicionais, perceberemos que também as cosmovisões, princípios e práticas de muitos deles dão conta de todas – ou de quase todas – as dimensões do FIB, e de um modo muito fascinante. Tratam-se, sobretudo, de sistemas equilibrados, harmônicos e não-dicotômicos, participativos e horizontais, solidários e, enfim, viabilizadores da plena emancipação humana (RIBEIRO, 1995). Ou, como chamam os ancestrais andinos, *Sumak Kawsay* (expressão quéchua traduzida como “Bem Viver” ou “viver em plenitude”). Tortosa explica:

É neste contexto que emerge a ideia de *Sumak Kawsay* ou *Suma Qamaña*: nasce na periferia social da periferia global e não contém os elementos enganosos do desenvolvimento convencional. Já não será uma questão de "direito ao desenvolvimento" ou de princípio desenvolvimentista como guia da atuação do Estado. (TORTOSA, 2009, p. 2)

Considerando que o capitalismo não consegue pensar a longo prazo, a não ser em “termos autodestrutivos”, e diante da constatação de que precisaríamos de no mínimo três planetas caso o modelo de desenvolvimento vigente nos EUA e na Europa fosse adotado também pelos chineses, Boaventura alerta que devemos fazer uma escolha: “ou China ou *Sumak Kawsay*” (SANTOS, 2009).

Na América Latina já vemos sinais de mudanças substanciais. Equador e Bolívia demonstraram em suas novas constituições – promulgadas respectivamente em 2008 e em 2009 – o início contundente de um processo de transição de paradigmas, com medidas como: a sublimação da natureza enquanto sujeita de direitos; a harmonização da noção de progresso com princípios como sustentabilidade, equidade e solidariedade; e a adoção do conceito de *Buen Vivir* enquanto paradigma e horizonte a ser alcançado. Apesar do PIB ainda ser utilizado como um parâmetro, constando, por exemplo, no *Plan Nacional del Buen Vivir* (PNDV) 2013-2017 do Equador, já abrimos as primeiras sendas de luz que, depois de séculos de colonialismo e opressão, estão devolvendo ao povo a autonomia para

reinventar as condições necessárias à uma vida harmônica e liberta. Assim, Tortosa complementa sua explicação:

Agora se trata do Bem Viver das pessoas concretas, em situações concretas, analisadas concretamente, e a ideia provém do vocabulário de povos outrora totalmente marginalizados, excluídos da respeitabilidade e cuja língua era considerada inferior, inculta, incapaz do pensamento abstrato, primitiva. Agora seu vocabulário entra em duas constituições. (TORTOSA, 2009, p. 2)

O Sul Global tem se destacado historicamente pela criação e realização de uma série de teorias e práticas de caráter emancipatório. A Agroecologia, a Cultura Viva Comunitária, a Economia Solidária e Feminista e a Educação Popular são alguns exemplos de experiências que já estão construindo o tão almejado “outro mundo possível”. E, de modo admirável, esses sistemas de conhecimentos harmonizam-se plenamente com os princípios estabelecidos pela Felicidade Interna Bruta. Como Thomas Tufte já constatou, os novos paradigmas advindos das reivindicações latino-americanas baseados no *Buen Vivir*, são ressonantes com a Felicidade Interna Bruta (TUFTE, 2013, p. 68).

É bem por aí, nesse encontro entre o FIB e *Buen Vivir* com as práticas emancipatórias, que se revela uma auspiciosa confluência a ser cada vez mais reconhecida, estudada e difundida. Isso requer um repensar livre e liberto, em um sincero esforço pela construção de um paradigma capaz de expressar o espírito da sociedade humana, valorizando e potencializando nossas virtudes. E é aqui que reside a importância da abordagem neo-humanística.

2.2.5 Neo-humanismo – um sentimento a ser expandido de dentro para fora

- Virá uma globalização solidária?
- Ah sim, sim! A humanidade tá destinada a... [gesto de firmeza no pulso]
- Que bom!
- Porque na realidade nunca houve humanidade, agora que tá havendo né?
- É verdade...
- Acho que essa que é a coisa! Então nós estamos fazendo os ensaios do que será a humanidade. Nunca houve.⁸

Neo-humanismo é uma expressão criada por P. R. Sarkar. Para compreendê-la, anteriormente é necessário retomar um dos saberes mais interessantes elucidados por Sarkar: a relação entre o enfoque subjetivo e o ajustamento objetivo.

⁸ Diálogo entre Silvio Tandler e Milton Santos, no encerramento da entrevista concedida pelo geógrafo ao cineasta, em 4 de janeiro de 2001.

Sarkar nos explica que “o movimento psíquico interior dos seres humanos – sua busca existencial – é completamente rítmico”. Porém, “apenas uma parcela do que acontece na esfera externa, na vida externa, está ajustada ao ritmo psíquico interior”. Essa desarmonia entre o “ritmo físico exterior” e o “ritmo psíquico interior”, faz com que o indivíduo sinta “certa inquietação” (SARKAR, 2001, p. 9). De acordo com ele, é por esse motivo que sentimos incômodo na presença de algumas pessoas, enquanto com outras nos sentimos bem e completamente à vontade. E quando nos sentimos bem de uma maneira geral, possivelmente é um sinal de que o ritmo da nossa vida está ajustado ao nosso ritmo psíquico interior.

O filósofo lembra que apesar da humanidade ter alcançado considerável avanço na esfera intelectual, inclusive em termos científicos e tecnológicos, faltam uma série de ajustes na esfera externa. Nesta reflexão, compartilhada em fevereiro de 1982 na cidade de Calcutá, Sarkar observa que “entre aqueles que têm elevado nível educacional na sociedade atual, o número de pessoas com problemas psíquicos está aumentando”, devido aos desajustes entre as velocidades e os ritmos do mundo interior (psíquico e subjetivo) e do mundo exterior (físico e objetivo). Dessa maneira, “o choque é inevitável” e, em consequência, “os seres humanos perdem seu equilíbrio mental” (ibidem, p. 10).

Sarkar segue ressaltando a importância da diversidade e do dinamismo estarem presentes em toda e qualquer teoria ou sistema, posto que a primeira “é uma lei da natureza” e o segundo “é seguramente a primeira e última palavra da existência humana”. E então, ressalta que o sentimento devocional, a devoção, é “o mais precioso tesouro da humanidade”, uma virtude interna bastante sensível que deve ser preservada “das arremetidas do materialismo” construindo-se uma cerca protetora ao seu redor, a exemplo do que fazemos com uma muda de planta delicada. Essa cerca significa uma “filosofia ajustada”, capaz de “estabelecer a harmonia entre o mundo espiritual e o mundo material”, servindo como uma “fonte de inspiração perene para o movimento evolutivo da sociedade” (ibidem, p. 11).

A partir dessa introdução, Sarkar traça um desencadeamento evolutivo entre os sentimentos que a humanidade foi desenvolvendo ao longo dos anos, a saber:

- Geo-sentimento: “sentimento que nasce do amor ao solo nativo de um país”, do qual surgem “o geo-patriotismo, a geo-economia e muitos outros sentimentos geo-cêntricos, inclusive a geo-religião”. Trata-se de um sentimento que “tenta manter a humanidade confinada numa

porção limitada do mundo”, embora nosso desejo mais profundo seja o de “se expandir, ao máximo, em todas as direções”. Por ser tão limitador, Sarkar alerta que com o geo-sentimento “o desequilíbrio psico-físico será inevitável” devido ao “desequilíbrio entre as esferas interior e exterior”. Sarkar lembra ainda os enormes danos causados a pessoas e comunidades devido ao geo-sentimento, demonstrando que ele “deteriora o sentimento devocional, degrada os seres humanos e abala a excelência da vida humana” (ibidem, p. 11 e 12);

- Sócio-sentimento: “ligeiramente mais expansivo que o geo-sentimento”, este “não restringe os seres humanos a um terminado território, mas sim a uma determinada comunidade”. Independentemente de questões geográficas, com o sócio-sentimento as pessoas se unem para defender seus interesses, podendo para isso violar os interesses de outras comunidades, sem hesitação. Sarkar lembra que este sentimento causou muito derramamento de sangue, uma série de divisões e segregações dogmáticas e criou desconfiança mútua entre grupos humanos. Assim, “o movimento da humanidade [...] não é mais como um imenso e dinâmico rio, mas sim como um charco” (ibidem, p. 12);
- Sentimento humano: este sentimento é diferenciado por Sarkar em uma razão temporal. No passado, ele “evidentemente transgredia os interesses dos seres não-humanos” sem que seus proponentes percebessem algo de errado nisso. Como exemplo, Sarkar cita um grande santo que costumava se alimentar de gafanhotos ensopados no mel: “aquele santo não ponderou seriamente o fato de que os pequenos gafanhotos também têm força vital palpitando dentro de si”. Sem criar uma dicotomia, mas reconhecendo como verdade o fato de que criaturas vivas servem de alimento a outras e que as hortaliças também são constituídas de energia vital que pulsam em suas células vivas, o filósofo propõe que a mesma atenção ao “fluxo vital que palpita nos seus semelhantes e levou os seres humanos para o seio do humanismo, tornando-os humanistas” seja agora estendida também para todos os seres vivos “e somente então, poderemos dizer que a existência humana alcançará a realização máxima” (ibidem, p. 13).

É nesse “processo de estender nosso amor mais profundo aos outros seres”, que Sarkar percebe a insurgência de um outro sentimento, além do humanismo. Quando compreendemos que “todas as moléculas, átomos, elétrons, prótons, pósitrons e nêutrons são expressões autênticas da mesma Consciência Suprema”, e essa percepção não somente conduz à prática, mas gera um sentimento devocional, conjugado com uma missão e uma ideação; ou, em outras palavras, “quando o espírito subjacente ao humanismo” se expande, estendendo-se a todas as formas de manifestação da Vida, a isto denomina-se “neo-humanismo” (ibidem, p. 13 e 14).

Este neo-humanismo elevará o humanismo ao estágio do universalismo, o culto do amor por todos os seres criados neste Universo. Assim, a verdadeira tarefa dos seres humanos é manter um enfoque subjetivo, ou seja, avançar psicoespiritualmente em direção à Consciência Suprema, inspirados em ideais neo-humanistas; e, ao mesmo tempo, lutar pela expansão dos princípios humanistas e estabelecer uma estrutura social baseada no universalismo [ajustamento objetivo]. Caso contrário, o ritmo psicoespiritual interior não será capaz de se ajustar adequadamente a sentimentos estreitos, tais como o geo-sentimento, o que provocará um efeito desastroso sobre a sociedade. (ibidem, p. 14)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1 Estado, direitos humanos e o sentido de comunidade

Na visão de um dos principais juristas brasileiros da atualidade, Antônio Augusto Cançado Trindade, “os Estados são responsáveis pela observância da totalidade dos direitos humanos”, sendo que:

Só se pode conceber a promoção e proteção dos direitos humanos a partir de uma concepção integral dos mesmos, abrangendo todos em conjunto (os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais). A visão atomizada ou fragmentada dos direitos humanos leva inevitavelmente a distorções, tentando postergar a realização dos direitos econômicos e sociais a um amanhã indefinido. A prevalecer o atual quadro de deterioração das condições de vida da população, a afligir hoje tantos países, poderão ver-se ameaçadas inclusive as conquistas dos últimos anos no campo dos direitos civis e políticos. Impõe-se, pois, uma concepção necessariamente integral de todos os direitos humanos. (TRINDADE, 2003, p. 21)

Imbuído nesta inspiradora concepção integral defendida por Trindade e à luz dos estudos apresentados neste artigo, revela-se a premência da inclusão neste rol dos “direitos espirituais”, assim compreendidos com base em uma concepção laica, científica, holística e neo-humanista. Para isso, insurge como questão igualmente iminente a conjunção entre o olhar integral para a “pessoa humana” e a visão da “sociedade humana” em seu conjunto, donde emana a noção de “comunidade”.

Em seu Tratado Teológico Político, Baruch Spinoza (1632-1677) resgatou os fundamentos teóricos de “comunidade”, demonstrando claramente que “seu propósito não é o domínio, nem a coerção dos homens pelo medo, nem que eles devem agir sob ordens arbitrárias de outros”. Denotando a busca por um certo “ajustamento objetivo” da essência conceitual de “comunidade” ao campo da racionalidade, Spinoza evidenciou que seu significado original:

[...] é que cada um possa ser livre de medos, para que possa viver em segurança, ao máximo grau em que isso for possível, o que é o mesmo que dizer que a pessoa possa se empoderar no melhor sentido possível do seu direito natural à existência e aos seus frutos. Não é, eu digo, o fim do Estado racional tornar os homens animais irracionais ou autômatos; pelo contrário, o seu fim é que a mente e o corpo possam ser desimpedidos de realizar as suas funções, para que cada um possa usufruir livremente sua razão, fazendo cessar o ódio, a raiva, o dolo e os conflitos entre os seus membros. O fim e o objetivo do Estado, de fato, é a Liberdade. (SPINOZA, 1862, chapter XX, p. 344)

Apesar dos avanços na América Latina advindos do reconhecimento dos direitos da natureza como questão precedente aos direitos humanos, a busca por uma concepção integral dos direitos humanos ainda se apresenta como um grande desafio nesse contexto em que os Estados continuam sendo a fonte primária de alimentação do sistema global de opressão social e de repressão do ser, se constituindo como o principal ente violador de direitos (SPAGNOLI, 2004). Embora sua busca sinalize uma perspectiva totalizante e bastante objetiva – sem criar dicotomias com a subjetividade – perduram alguns obstáculos a serem superados.

Existem, por certo, entre todos os Estados, interesses materiais comuns, provenientes dos laços que a civilização técnica forjou. Mas uma comunidade deve também assentar numa base espiritual que, neste caso, falta. Um vínculo comunitário só poderia nascer de relações entre Estados que apresentassem analogias suficientemente profundas para favorecerem a eclosão deste elemento subjetivo necessário. Quanto à comunidade universal dos Estados, ela continuaria a ser uma pura utopia. (DINH, DAILLIER, PELLET, 2003, p. 40-41)

Como belamente proclamou o mestre documentarista argentino, Fernando Birri, em pensamento amplamente reverberado por seu amigo, Eduardo Galeano, a utopia serve para que caminhemos. E o caminho que leva a concepção integral dos direitos humanos é cientificamente evidenciado como um meio gerador de transformações profundas, de dentro para fora. Nos conduz à consciência da inteireza e do cuidado com cada ser vivente. E o melhor: faz o caminhante desfrutar a chamada “Bem-Aventura”, na qual liberdade, justiça e paz conjugam-se com o regozijo, a felicidade e a graça.

3.2 Por uma concepção integral dos direitos humanos

Na evolução das gerações de direitos humanos, percebemos a transição de uma lógica fragmentada, centrada em nacionalidades e na individualização, para uma perspectiva mais abrangente, incluindo a coletividade e o meio ambiente. Surge então a pergunta: o que está faltando para uma concepção integral?

Primeiramente, cabe ressaltar que a garantia das necessidades básicas é um pressuposto primordial à toda essa discussão. De acordo com Sarkar (2009) são cinco as necessidades vitais dos seres humanos: alimentação, vestuário, moradia, assistência médica e educação. A partir deste alicerce, avançamos nas reflexões a respeito da concepção integral dos direitos humanos.

Com base nos estudos aqui apresentados, para que seja integral é importante que tal concepção encontre na dimensão espiritual seu mais essencial e virtuoso fundamento. Isso será decisivo para a efetivação de todos os demais direitos na medida em que do cultivo espiritual brotarem os princípios éticos que inspirem e guiem a conduta humana. Nasce assim, como primeiro direito-chave para essa visão integral, o **direito ao conhecimento da Verdade Universal**.

Especialmente para a garantia deste direito, a perspectiva neo-humanista se coloca como fator indispensável, sobretudo para impedir que em nome de uma suposta “verdade” instaurem-se mais opressões e violências. Sem dúvidas, trata-se de um debate bastante delicado e que demanda uma análise intensa que não caberia neste artigo. Por isso, sintetizo compartilhando que das buscas, diálogos e encontros que tenho praticado, remanesce bastante evidente que no âmago das matrizes espirituais das diversas culturas que tive a oportunidade de conhecer, existem princípios muito similares – quando não idênticos – que explicitam de modo fascinante a existência de uma raiz originária, de uma essência comum a todas elas. É nessa unidade que reside a Verdade Universal, a qual se manifesta como um direito realmente libertador, capaz de demolir dogmas, discriminações, medos e quaisquer outros pensamentos limitadores ou sentimentos desagregadores.

Possivelmente o/a leitor/a já entendeu que não estamos tratando somente de uma questão de leis ou políticas públicas. Estamos a falar da Vida e do direito de todo e qualquer ser vivente de senti-la e experimenta-la em sua inteireza. E para isso, outra questão precípua é o **direito de viver a infância e a juventude em plenitude**. Também não caberá aqui uma análise detalhada, mas todos temos condições de sentir e compreender a importância de, enquanto bebês, crianças,

adolescentes e jovens, termos a liberdade de sermos autênticos e de construirmos nossas identidades e personalidades livres de quaisquer formatações ou clausuras que não contribuam para a expressão autônoma de nossas virtudes e potenciais.

A garantia desse direito facilita sobremaneira o encontro de cada um com sua essência e com seu propósito de vida. Estes elementos constituem a base para a conquista do **direito à felicidade**, o qual prescinde de explicações, já que ser feliz é uma busca partilhada por todos nós.

Todos esses direitos reivindicam que as cortes internacionais incidam de modo cada vez mais efetivo na realidade dos países, sem a falsa dicotomia que se criou de que isso interferiria na autonomia das nações. Como está claro, o que realmente interfere é a ganância econômica, através de golpes, guerras e outras estratégias nefastas.

A importância de instâncias políticas, legislativas e jurídicas sempre mais abrangentes e universais reside no simples fato de que todos nós, sem distinções, choramos na dor e rimos na alegria. “A menor distância entre duas pessoas é o riso e é a lágrima”. (CREMA, 2010, p. 11). Além disso, vivemos no mesmo planeta, esta Terra que é a “pátria comum da humanidade” (BOFF, 1999a, p. 27). Somos, portanto, uma só comunidade, a humana, fato que torna sem sentido a variedade de leis e códigos. Da confluência entre essas ideias e a perspectiva neo-humanista, emerge o **direito à cidadania global**. Como reitera Sarkar:

Todas as pessoas são, de nascença, cidadãos do mundo. Cada pessoa tem o direito de ir e estabelecer-se em qualquer lugar e viver como ser humano. Se qualquer grupo de pessoas, de qualquer país, não estiver pronto para aceitar esse direito fundamental dos seres humanos, então deve ser entendido que suas declarações por “paz” só existem para blefar e trapacear os outros. (SARKAR, 2002, p. 154)

No momento histórico atual, em que o dilema dos refugiados coloca-se novamente no centro da agenda mundial, tal abordagem revela sua importância em especial porque oferece um olhar abrangente e unificador à questão, que só tende a se acentuar diante da crescente dissolução das fronteiras dos geo-sentimentos.

Esses radiantes direitos que estão surgindo no cerne das formulações descolonizadoras do Sul Global, de uma maneira ou de outra buscam na memória ancestral da humanidade os elementos necessários para a invenção de um novo caminho, capaz de gerar transformações efetivas da realidade. Para isso, é requerida uma nova relação Estado-Sociedade, em que o Estado abandona o velho paradigma do “ter” e assume o ideal do “Ser”. Ele se investirá, assim, de um novo

papel: o de promover a felicidade e o bem-estar pessoal e coletivo, ancorando-se em outros paradigmas como o FIB e o *Buen Vivir*, a partir do qual, aliás, já se discute a noção de um “constitucionalismo plurinacional e intercultural”⁹.

Mas, como bem constatou o historiador, escritor e servidor público Célio Turino, em sua experiência enquanto criador e gestor do Programa Cultura Viva:

A natureza do Estado só será modificada se, para além dos interesses e ideologias, os responsáveis por sua gestão incorporarem valores e princípios básicos como: respeito ao próximo, capacidade de se identificar no outro, solidariedade, compaixão, honestidade, confiança e coragem. (TURINO, 2010, p. 40)

Sendo assim, para que essa evolução do papel e do sentido do Estado seja profunda e verdadeira, é preciso irmos além da teoria. Aqui a holoepestemologia de Soler irá colaborar de maneira significativa para que tais direitos sejam constatados, compreendidos e promovidos. É com este propósito que finalizaremos o estudo refletindo e experimentando sobre cinco direitos vitais. Nesse caminho de autoconhecimento, espero que possamos nos encontrar com aquela Verdade que liberta, unifica e nos conduz à realização plena de nossas potencialidades humanas e civilizacionais.

O direito de respirar

O direito mais essencial e vital de todos é o direito de respirar. Não é por acaso que, como observado por Neves Neto (2011), em diversas culturas a palavra utilizada para “respiração” equivale a “espírito” ou “energia vital”, como *prana* (sânscrito), *qi* (chinês), *pneuma* (grego), *ruach* (hebraico) e *spiritus* (latim).

A impressão de que este já está garantido (afinal estamos vivos, portanto, respirando) não deveria se tornar uma barreira para a reflexão e discussão sobre sua pertinência. Mas ao perguntarmos a uma plateia quem ali se lembrou de respirar, é bem provável ouvirmos risadas, como se algo muito absurdo estivesse sendo indagado. Entretanto, a maioria de nós respira corretamente apenas nos primeiros anos de vida. Depois somos inseridos nesse padrão da “vida moderna”, do ter que “se virar” na luta pela sobrevivência, que nos conduz ao automatismo e nos desvia da Essência, fazendo-nos esquecer até do que é mais vital: a respiração.

Como a educação – ou a necessidade básica de conhecimento – é a chave para toda e qualquer liberação, é partir dela que todos os direitos, incluso o direito

⁹ Mais informações disponíveis em <<http://bit.do/alice-2016>>.

de respirar, devem ser lembrados e exercidos. Aliás, não é um sinal contundente de que as coisas andam muito erradas o fato de que o sistema de “educação” hoje preponderante empurra para as nossas mentes milhares de informações que nos serão completamente inúteis, deixando de transmitir conhecimentos tão básicos para a vida real, como respirar?

Por conta de não aprendermos sequer a respirar, utilizamos em média somente um terço de nossa capacidade pulmonar, o que gera inúmeros problemas de saúde como o aumento do stress e dos distúrbios a ele relacionados, como hipertensão, depressão, ansiedade, pânico e cansaço (ANDREWS, 2014).

Já uma boa respiração gera saúde física e tranquilidade mental. A inspiração permite a absorção da energia contida no ar, enquanto a exalação libera as impurezas do corpo. Esse movimento consciente e rítmico promove a diminuição da incidência de atitudes tomadas por impulsos, o aumento da capacidade cerebral, a oxigenação do sangue, o estímulo ao sistema nervoso parassimpático e a liberação de toxinas, proporcionando um efeito altamente renovador (SARKAR, 2008).

Prática holoepistemológica:

Sempre que lembrar, preste atenção na sua respiração e perceba se você está respirando com o tórax ou com o diafragma, que é a maneira correta (se tiver dúvidas, há muitas dicas na internet). Inicie ao despertar, abrindo sua janela e dando uma boa respirada, como que dizendo um silencioso bom dia à vida. Se alguma área no seu corpo estiver tensa, projete mentalmente sua respiração para ela e expire para fora toda tensão. Quando sentir algum tipo de medo, preocupação, raiva, ou qualquer outro sentimento negativo, respire e libere-se dessas sensações as substituindo por pensamentos positivos. Ao menos uma vez por dia, de preferência pelas manhãs, pratique o relaxamento através da respiração, inspirando e expirando profunda e lentamente. A cada fluxo respiratório, relaxe mais. “Cada respiração lenta e rítmica é uma onda pulsante, e a cada pulsação sintam-se dissolver num oceano de infinita paz” (ANDREWS, 2011, p. 86).

O direito à alimentação saudável

As discussões sobre este tema enquanto direito essencial estão em fase mais avançada, especialmente nos casos em que o direito é conjugado com a soberania e a segurança alimentar. Diante disso, o enfoque aqui será no sentido de agregar

alguns fatores qualitativos correlatos, articulados com a perspectiva neo-humanista por meio da Ayurveda, o sistema de ciência médica mais antigo (e atual) do mundo.

Conforme pontuado rapidamente no item 2.2.2, o modelo hoje hegemônico de produção de alimentos está submetido à lógica economicista de desenvolvimento pautada pelo PIB. Ao mesmo tempo em que isso faz do Brasil um dos maiores exportadores de produtos agrícolas, gera custos altíssimos e resultados perversos. A começar pelo desmatamento e perda da biodiversidade para a criação e abate de animais e para a implantação de campos de monocultura, passando pelo uso intensivo de transgênicos e agrotóxicos (o Brasil também está no topo dos rankings nesses quesitos) até chegar ao consumo e ingestão de venenos pela população, toda essa cadeia nos conduz a cenários cada vez piores, enquanto dificulta a expansão de soluções permanentes como a reforma agrária e a agricultura familiar.

Cumpré destacar outra questão ainda pouco esclarecida que é a fluoretação da água. O flúor aplicado em quase toda água que utilizamos e bebemos é absorvido pela glândula pineal, o que reduz a produção de melatonina, considerada nosso “hormônio-mestre” por estimular a liberação de diversos outros hormônios, os quais, por sua vez, regulam uma série de processos em nosso corpo (BOCK e BOYETTE, 1996). Estudos apontam a relação da inibição da pineal inclusive com a letargia e a apatia social ¹⁰.

Para transmutarmos este cenário desafiador, a Ayurveda, ciência sistematizada na Índia há mais de cinco mil anos, traz colaborações fundamentais. Ao perceberem a Vida (“ayu” em Sânscrito) como um sistema interligado entre corpo, mente e espírito, seus pesquisadores realizaram uma série de estudos profundos por meio dos quais organizaram todos os alimentos em três categorias:

- Sátvicos: alimentos mais puros que propiciam um ritmo harmônico e equilibrado entre corpo, mente e espírito, mantendo-nos tranquilos, saudáveis e bem-nutridos. Sua digestão é fácil e produz poucas toxinas. Entre os alimentos dessa categoria incluem-se frutas, verduras, legumes, grãos, cereais, sementes, raízes, flores, ervas, produtos apícolas e lácteos, desde que manipulados benevolmente;

¹⁰ Informações disponíveis em <<http://fluoridealert.org>>. Buscas no site com os termos “lethargy” e “apathy”. Acesso em outubro de 2016.

- Rajásicos: alimentos estimulantes e agitadores, que podem ocasionar desequilíbrio e atitudes impulsivas. Entre estes estão todas as bebidas com cafeína, alimentos picantes, açúcar refinado e chocolate;
- Tamásicos: são alimentos que causam a letargia e a apatia, favorecendo a “normose”. Também estão associados à confusão e agitação mental, o que leva inevitavelmente a atitudes errôneas. Aqui se inserem o alho, a cebola, cogumelos, fungos, ovos e todos os tipos de carnes. Incluem-se ainda pratos muito cozidos, fermentados ou processados, *fast-foods* e todos alimentos tratados quimicamente.

Hipócrates (460-377 a.C.), considerado o pai da medicina ocidental, aconselhava “que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio”. De fato, a alimentação é a base de uma boa saúde, mas como tudo está relacionado, a partir dela também encontramos respostas para outros desafios, a exemplo das mudanças climáticas, como evidenciou o filme “Cowspiracy: O Segredo da Sustentabilidade”¹¹. Mais uma vez, urge a importância do resgate e da difusão dos saberes que são verdadeiros patrimônios milenares da humanidade para conseguirmos superar as limitações e os riscos ora impostos.

Prática holoepestemológica:

Substitua o ato de abrir embalagens pelo de colher e/ou descascar alimentos. Ingira mais alimentos crus (de preferência, orgânicos) do que muito cozidos ou processados, especialmente durante a manhã ou desjejum. Consuma rajásicos com moderação e, sempre que possível, evite os tamásicos, que até podem fazer bem ao corpo, mas não são bons para a mente.

O direito à convivência harmônica com a natureza

O exercício deste direito é bastante eficaz para o despertar da perspectiva neo-humanista, especialmente por revelar nossa condição, enquanto terráqueos, de uma comunidade única e indivisível. Conforme nos convoca Leonardo Boff:

[...] viva no respeito e na solidariedade para com todos os companheiros de vida e de aventura terrena, humanos e não-humanos, e cuida para que todos possam continuar a existir e a viver, já que todo o universo se fez cúmplice

¹¹ Documentário de 2014 dirigido e produzido por Kip Andersen e Keegan Kuhn, disponível em <<http://bit.do/cowspiracy-2014>>. Acesso em outubro de 2016.

para que eles existissem e vivessem e chegassem até o presente. (BOFF, 1999b, p. 105)

Prosseguindo nessa análise, Boff constata que as interconexões da “teia da vida” evocam o sagrado feminino e o ecofeminismo, de tal modo que para o restabelecimento da integração e da harmonia com a natureza, é fundamental o encontro, especialmente dos homens, com a dimensão feminina, essa fonte de paz e inspiração que não se deixa reger apenas pela razão, mas que integra também a intuição, o coração, a emoção e o universo arquetípico do inconsciente pessoal e coletivo (BOFF, 2000, p.52-53, apud URBIM).

Expoente do ecofeminismo, a física indiana Vandana Shiva sintetiza com sua percepção holística:

Quando você está ligado à Terra e com sua biodiversidade, e compreende os direitos à diversidade cultural de comunidades locais, seu vínculo com a Terra e com sua comunidade se torna um vínculo sagrado. Precisamos resgatar nossos vínculos sagrados com a Vida. Por trás dessa monocultura, não há somente uma perda de diversidade, há uma perda de meios de subsistência, uma perda de conhecimento. Uma perda da memória de como morrer por causas naturais. Como tecer, como costurar uma peça de roupa [...] Nós estamos sendo cultivados, não somente numa monocultura, mas dentro de uma cultura descartável, onde tudo é descartável, gerando montanhas de lixo que são incalculáveis. Isso também nos leva a descartar as pessoas, a descartar comunidades cujas culturas foram tão desumanizadas [...] ao invés de 80 mil tipos de plantas em nossos pratos: milho e soja, milho e soja [...] Nós podemos fazer melhor enquanto humanidade.¹²

Prática holoepistemológica:

Observe e interaja com a natureza sempre que você puder. Sinta como há uma rica troca entre vocês, quer cuidando um animal, cultivando uma planta, embalando-se com as árvores ao vento ou cruzando caminhos com borboletas. Quando ouvir um pássaro cantar, aproveite para respirar profundamente.

O direito de meditar

Em meio a tantos “tenho que”, que (insanamente) tomamos para nós mesmos em função desse tempo acelerado no qual a velocidade e a quantidade de informações cada vez maiores nos dão a sensação de que precisamos de “tudo ao mesmo tempo agora”, a simples (e lúcida) sugestão de reservar 20 minutos diários para cuidarmos da nossa saúde, soa como um grande desafio para muitos de nós.

¹² Livre tradução de trecho de entrevista concedida em 2012, disponível em <<http://bit.do/shiva-2012>>. Acesso em outubro de 2016.

O curioso, é que “nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir o mundo da dignidade humana”, como afirmou Milton Santos (SANTOS, apud TENDLER, 2006). O mesmo nos diz Buckminster Fuller, uma das mentes mais brilhantes dos últimos séculos. Buscando canalizar nossa inquietação para o bem, Fuller propôs o “World Game”, ou “o jogo da paz mundial”, nos convidando a “fazer o mundo funcionar, para 100% da humanidade, no menor tempo possível, através da cooperação espontânea, sem agressões ecológicas ou desvantagens para ninguém”¹³. Em suas incríveis invenções nesse caminho, ele provou que a afirmação de Milton Santos é mais do que plausível.

Compreensão semelhante levou o sociólogo italiano Domenico De Masi a formular o conceito de “ócio criativo”, no sentido do estabelecimento de uma rotina harmônica entre trabalho, estudo e lazer, em que os tempos livres são utilizados como trampolins para o advento de outras habilidades e o incremento da criatividade (De Masi, 2000). Conforme Sarkar, nessa nova realidade as pessoas serão capazes de dedicar mais tempo para esportes, discursos literários e buscas espirituais. Mas para que isso se concretize, o mestre filósofo chama atenção para a necessidade do “uso apropriado da ciência sob um sistema econômico cooperativo”, em que:

A disponibilidade das necessidades mínimas da vida desempenha um papel vital não apenas na formação de uma família mundial, mas também no desenvolvimento da personalidade. Esse problema deve ser atacado numa base mundial. A cada ser humano devem ser garantidos certos requisitos mínimos. A disponibilidade de comida, vestuário, assistência médica, educação e habitação deve ser providenciada de modo que os seres humanos sejam capazes de utilizar sua energia excedente em buscas mais sutis – energia esta que até agora tem se engajado na procura das essencialidades da vida. (SARKAR, 2002, p. 169)

Diante dessa grande virtude de nosso tempo, em que já temos todas as condições para viver o novo, é espantoso constatar o quanto nos deixamos ser absorvidos por uma ideia de que não há alternativas e de que não podemos sequer ter uma pausa. Na visão do escritor e cineasta francês, Jean-François Brient:

O escravo moderno está convencido de que não existe outra alternativa para a organização do mundo presente. Se resignou a esta vida porque pensa que não pode haver outra. É aí onde reside a força da dominação presente: fazer crer que este sistema que colonizou a superfície da Terra é o final da história.

¹³ Livre tradução do texto original do Buckminster Fuller Institute, disponível em <<http://bit.do/fuller-bfi>>. Acesso em outubro de 2016.

Convenceu a classe dominada que adaptar-se à sua ideologia equivale a adaptar-se ao mundo tal como é e tal como sempre foi. (BRIENT, 2009) ¹⁴

Pierre Weil, Roberto Crema e Jean-Yves Leloup identificaram esse fenômeno como a “normose”, a “patologia da normalidade”, em que algo é ordinariamente aceito como normal, mesmo que seja nocivo. Em todas as expressões de normoses eles perceberam a existência de um ponto comum, que é seu caráter automático e inconsciente, “o espírito de rebanho” com o qual as pessoas, ora por preguiça e comodidade, ora por opressão e medo, seguem o exemplo da maioria (WEIL, LELOUP e CREMA, 2012).

Krishnamurti já alertava que “não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente”. De fato, um sério risco da normose é que por serem dotadas de um consenso social, as pessoas não percebem o caráter patogênico das regras e normas que vão incorporando.

As origens de sofrimento e doenças, em nível individual ou social, como as guerras e a violência, assim como em nível ambiental, como a destruição dos ecossistemas, estão a contestar, seriamente, o conceito de normalidade suportado pelo consenso social. Surge uma denúncia lúcida de que certas normas sociais, atuais ou passadas, levam ou levaram ao sofrimento físico e moral indivíduos, grupos e comunidade global. (WEIL, LELOUP e CREMA, 2012, p.17)

Toda normose acaba por se tornar uma forma de alienação que facilita a instalação de regimes totalitários ou de sistemas de dominação. Isso nos leva à importância de percebermos o ócio não como uma estagnação inerte, mas como uma ocupação do tempo de forma gratificante e criativa (De Masi, 2000).

Numa formulação arrojada, David Kundtz considera que “parar é essencialmente um processo espiritual”, sugerindo o conceito de “espiritualidade cotidiana”, ou seja, de uma prática espiritual regular que “o desligue da balbúrdia do cotidiano e o coloque em maior contato consigo mesmo e com o transcendente” (KUNDTZ, 1999, p. 102).

De fato, em nossa sociedade uma das virtudes mais relevantes da meditação consiste na construção de um momento para a pausa, para a contemplação e para a escuta interior, tudo isso que faz bem ao espírito. E se faz bem ao espírito, naturalmente fará bem para a mente e para o corpo.

¹⁴ Livre tradução de trecho do filme *De la Servitude Moderne*, disponível em <<http://bit.do/brient-2009>>. Acesso em outubro de 2016.

Inúmeras pesquisas têm comprovado a eficácia da meditação na diminuição do cortisol – baixando os níveis excessivos em até 47% –, na redução de emoções negativas – ansiedade, confusão, raiva e até depressão – e no alcance da paz mental (ANREWS, 2011, p. 87). Entre todas as descobertas, as mais incríveis tratam da “neuroplasticidade do cérebro” e da ativação pela meditação do córtex pré-frontal esquerdo, região conhecida como “a sede da felicidade”. Conforme levantado pela revista Galileu em 1998 (apud ANDREWS, 2014), centenas de pesquisas em quase 30 países revelaram entre os múltiplos benefícios da meditação:

- Diminuição da ansiedade, da insônia, da depressão e de várias doenças psicossomáticas;
- Superação da agressividade, de fobias e neuroses;
- Redução do consumo de álcool, cigarros, tranquilizantes e outras drogas;
- Normalização da pressão arterial e maior eficiência cardiovascular;
- Correção de peso e rejuvenescimento;
- Aumento da concentração, da capacidade de aprendizagem, da memória e da criatividade;
- Elevação da estabilidade emocional e de sentimentos de cordialidade, amor, felicidade e paz.

Dá para imaginar os efeitos da meditação para o conjunto da sociedade, quando a prática for adotada em escala? E quando os recursos atualmente destinados a combater os diversos efeitos e resultados diretos e indiretos do estresse, foram investidos em educação para o despertar de nossas virtudes e potencialidades adormecidas? Percebe a mudança que isso implica na relação do Estado com a sociedade? Consegue imaginar a diferença que tudo isso vai fazer na sua vida e na realidade da sua comunidade?

Prática holoepistemológica:

Preferencialmente pelas manhãs, reserve, no mínimo, cinco minutos. Sente-se numa posição confortável. Mantenha a coluna ereta e o corpo o mais imóvel possível. Junte as mãos entrelaçando os dedos e as repouse no seu colo. Mentalmente, percorra todo seu corpo liberando conscientemente toda e qualquer tensão através da exalação. “Sinta-se como se você estivesse se estabelecendo no seu centro de paz, numa profunda percepção interior”. Sintonize o ritmo da sua

mente com a respiração, buscando unidade entre os dois. Quando algum pensamento do mundo externo surgir, o transforme em uma flor e deixe que ela seja levada para longe pela correnteza de um rio imaginário. Tome um banho e lave-se nessas águas serenas, fazendo essa paz transbordar no seu corpo e na sua mente. “Mergulhe na essência sagrada do seu ser, no Divino que está lhe aguardando nas profundezas do seu interior” (ANDREWS, 2011, p. 89).

O direito à espiritualidade

Neste ponto (primeiro e final de todo esse trabalho, e sobre o qual, por aqui, a proposta é mais sentir do que teorizar), cabe fundamentalmente discernir o significado de “espiritualidade” o aproximando do sentido de laicidade, visto que muitas interpretações acabam rumando para um caminho oposto à essência unificadora do termo e promovendo a pior de todas as ignorâncias: o analfabetismo espiritual. Como nos lembra Sarkar: “a espiritualidade deve encorajar uma afinidade natural entre as pessoas, para unir toda a humanidade” (SARKAR, 2002, p. 144).

Após uma intensa análise para conjugar as noções de espiritualidade e de laicidade, Tiago Costa Nepomuceno em sua tese de doutorado em Educação Ambiental na Universidade de São Paulo, concluiu que:

[...] o entendimento da educação holística no que diz respeito à espiritualidade vai ao encontro da interpretação contemporânea desse termo, dialogando também com a espiritualidade laica na sua noção geral. Trata-se de reconhecer a espiritualidade como algo inato, anterior a qualquer expressão de fé, fundamental para o florescimento dos potenciais humanos e capaz de conferir sentido e significado à jornada; é a dimensão que possibilita a experiência da transcendência (vertical ou horizontal), que se afirma a partir do reconhecimento da imanência como base indispensável para qualquer construção de valores e princípios que orientem para a boa vida e a convivência, reconhecendo eventualmente sua condição sagrada, e a dimensão que valoriza a profundidade e autenticidade nas relações de toda ordem. (NEPOMUCENO, 2015, p. 150)

Sarkar defendia a busca por uma “espiritualidade perfeita”, e não a “pseudo-espiritualidade”, aquela que é “cheia de dogmas” (SARKAR, 2001, p. 156). Constatando que tudo no Universo move-se da imperfeição para a perfeição, novamente ele nos traz a importância do ajustamento objetivo, em que:

Essa espiritualidade perfeita não pode ser o culto, ela é o objetivo – é o *desideratum*, o ponto culminante de todos os movimentos. E qual é esse culto? O culto é o movimento do neo-humanismo [...] não apenas das expressões ou manifestações humanas – mas de todas as expressões e manifestações de todos os seres vivos, incluindo a flora e a fauna. Este é o culto, isto é o neo-humanismo. Portanto, a nossa abordagem, o nosso culto é

o neo-humanismo, e o nosso objetivo é a espiritualidade perfeita. E, essa abordagem neo-humanística é um legado humano, é a graça da existência humana e fascínio da sociedade humana. (SARKAR, 2001, p. 157)

Esta é uma síntese que expressa em perfeição o que propõe a perspectiva neo-humanista, um olhar ancestral e inovador sobre este que é o direito humano mais precioso que habita em nós.

Prática holopistemológica:

“Alma se desenvolve com calma”, entoa o cantor Paulo Prudente Pradiip. Honestino dizia que “se não achar meu caminho, basta-me crer, procura-lo de coração”, ideia complementada pela poeta Marina Mara, que declama: “para dias de labirinto, coração de bússola”. Alimentar esse sentimento divino chamado amor é o primeiro passo a ser dado nessa jornada da alma de luta pela paz, até o dia em que compreendemos o sentido e o significado do verso cantado por Chandra Lacombe: “já não sou eu o caminhante, é Deus em mim a caminhar”.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACOSTA, Alberto. O *Buen Vivir* – uma oportunidade de imaginar outro mundo. p. 198-216. In: BARTELT, Dawid Danilo (Org.). **Um campeão visto de perto – Uma análise do modelo de desenvolvimento brasileiro**. Rio de Janeiro: HeinrichBöll-Stiftung, 2012. Disponível em <<http://bit.do/aacosta-2012>>.

ACOSTA, Devashish Donald. **Histórias de um Mestre Tântrico**. Belmiro Braga, Minas Gerais: Publicações InnerWorld, 2013.

ANDRADE, L. H. et al. ***Mental disorders in MEGACITIES: findings from the São Paulo Megacity Mental Health Survey***. São Paulo: IPq, HCFMUSP, 2012. Disponível em <<http://bit.do/plos-usp-2012>>.

ANDREWS, Susan. **A ciência de ser Feliz**. São Paulo: Ágora, 2011.

ANDREWS, Susan. **Stress a seu favor**. São Paulo: Summus, ed. rev., 2014.

BAUDELAIRE, Charles. **Poesia e Prosa**. Rio de Janeiro: Nova Aguillar, 2006.

BETTO, Frei. **A mosca azul: reflexão sobre o poder**. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

BÍBLIA. Português. **A Bíblia Sagrada**. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Revista e atualizada no Brasil. Sociedade Bíblica do Brasil. 2006.

BOCK, Steven J. e BOYETTE, Michael. **Melatonina: a fonte da juventude**. Rio de Janeiro: Campus, 1996.

BOFF, Leonardo. **Saber Cuidar: ética do humano, compaixão pela terra**. Rio de Janeiro: Vozes, 1999.

BOFF, Leonardo. **Ética da vida**. Brasília: Letra Viva, 1999.

BOLÍVIA. **Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia**. 2009. Disponível em <<http://bit.do/bolivia-2009>>. Acesso em abril de 2014.

BRASIL, Ministério da Cultura. **Seminário Internacional do Programa Cultura Viva**. Pirenópolis, 2009. Disponível em <<http://bit.do/culturaviva-2009>>.

BRAZ, Deivid Vieira e COITINHO, Viviane. A inexistência da liberdade absoluta. In: **Anais da 10ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENTRE/MENTES FADISMA**. Santa Maria: Faculdade de Direito de Santa Maria, 2013. Disponível em <<http://bit.do/braz-coitinho-2013>>. Acesso em outubro de 2016.

BRIENT, Jean-François. **De la Servitude Moderne**. França-Jamaica-Colômbia. 52min. Direção: Jean-François Brient. 2009. Disponível em <<http://www.delaservitudemoderne.org>>.

CANDIDO, Helena Hinke Dobrochinski e DREHER, M. T. Governança Pública: uma leitura acerca dos indicadores subjetivos de qualidade de vida. In: **7th International Meeting of the Iberoamerican Academy of Management**. Lima, Peru, 2011. Disponível em <<http://bit.do/candido-dreher>>.

CAPRA, Fritjof. **A teia da vida: uma nova concepção científica dos sistemas vivos**. São Paulo: Cultrix, 2006. Disponível em <<http://bit.do/capra-2006>>.

COMPARATO, Fábio Konder. **A afirmação histórica dos direitos humanos**. 7ª edição revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2010. Disponível em <<http://bit.do/comparato-2010>>.

CREMA, Roberto. **Introdução à Visão Holística: breve relato de viagem do velho ao novo paradigma**. São Paulo: Summus, 1989.

CREMA, Roberto. **Pedagogia iniciática: uma escola de liderança**. 2ª edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. (Coleção UNIPAZ)

DE MASI, Domenico. **O ócio criativo**. Rio de Janeiro: Sextante, 2000. Disponível em <<http://bit.do/demasi-2000>>.

DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. **Direito Internacional Público**. 2ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.

ECUADOR. **Constitución del Ecuador**. 2008. Disponível em <<http://bit.do/ecuador-2008>>.

ECUADOR. **Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017**. *Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades*. Quito, Ecuador, 2013. Disponível em <<http://bit.do/ecuador-2013>>. Acesso em abril de 2014.

HOLANDA, Mª Júlia B. de. A Consciência Espiritual: Uma Evolução da Consciência Humana. **Revista Filosofia Capital** – RFC ISSN 1982-6613. Brasília, vol. 10, n. 17, p. 8-21, jan/dez 2015. Disponível em <<http://bit.do/holanda-2015>>.

JUNG, C. G. e WILHELM R. **O Segredo da Flor de Ouro**. Petrópolis: Vozes, 1983. Disponível em <<http://bit.do/jung-wilhelm>>.

KUNDTZ, David. **A essencial arte de parar: o método revolucionário (e simples) para a paz e o encontro consigo mesmo**. Rio de Janeiro: Sextante, 1999. Disponível em <<http://bit.do/kundtz-1999>>. Acesso em outubro de 2016.

LEFF, Enrique. Precisamos de uma nova racionalidade. **SENAC e Educação Ambiental**. Ano 16, n. 1, jan/abr, 2007.

LE GOFF, Jacques. **História & Memória**. Campinas: Editora Unicamp, 2013. Disponível em <<http://bit.do/legoff-2013>>.

MARTINS, J. S. **A Sociedade vista do Abismo: Novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes sociais**. Petrópolis: Vozes, 2002.

MONTEIRO, Maria Rosa Leite. **Honestino: o bom da amizade é a não cobrança**. Brasília: Da Anta Casa Editora, 1998.

NEVES NETO, A. R. das. Técnicas de respiração para a redução do estresse em terapia cognitivo-comportamental. In: **Arquivos Médicos dos Hospitais e da**

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. 2011, p. 158-68. Disponível em <<http://bit.do/nevesneto-2011>>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**, ONU, 1948. Disponível em <www.dudh.org.br/declaracao>.

PENNOCK, Michael. **FIB e o Ocidente**. Palestra na 1ª Conferência Nacional do FIB. São Paulo, 2008. Disponível em: <<http://bit.do/pennock-2008>>.

RAMOS, Gian Carlo Delgado. **Buena vida, buen vivir: imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad**. México: Universidad Nacional Autónoma de México – Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2014. Disponível em <<http://bit.do/unam-2014>>. Acesso em outubro de 2016.

RIBEIRO, Darcy. **O processo civilizatório – Etapas da evolução sócio-cultural**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

RIBEIRO, Darcy. **O povo brasileiro – a formação e o sentido do Brasil**. 2ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

SAFATLE, Vladimir. A democracia que não veio. **Revista Cult**, online. Disponível em <<http://bit.do/safatle-2012>>. Acesso em outubro de 2016.

SAFATLE, Vladimir. **Circuito dos Afetos: Corpos políticos, Desamparo, Fim do Indivíduo**. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural dos direitos humanos. In: **Revista Crítica de Ciências Sociais**, Nº 48. Portugal: Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e Centro de Estudos Sociais, 1997. Disponível em <<http://bit.do/boa-1997>>.

_____. Reinventar a Democracia: entre o pré-contratualismo e o pós-contratualismo. **Oficina do CES – Centro de Estudos Sociais**. Coimbra, nº 107, abril, 1998. Disponível em <<http://bit.do/boa-1998>>.

_____. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. **Novos estudos – CEBRAP**. São Paulo, n. 79, p. 71-94, 2007. Disponível em <<http://bit.do/boa-2007>>.

_____. O China o Sumak Kawsay. **Revista América Latina en Movimiento**, nº 441. 2009. Disponível em <<http://bit.do/boa-2009>>.

_____. **Refundación del Estado em América Latina – perspectivas desde una epistemología del Sur**, Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad; Programa Democracia y Transformación Global, 2010. Disponível em <<http://bit.do/boa-2010>>.

SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal**. Rio de Janeiro / São Paulo: Record, 2000. Disponível em <<http://bit.do/milton-2000>>.

SARKAR, P. R. **NEO-HUMANISMO: Ecologia, Espiritualidade e Expansão Mental**. Ananda Marga Publicações, 2001.

_____. **Os pensamentos de P. R. Sarkar**. São Paulo: Ananda Marga Publicações, 2002.

_____. **A Libertação da Mente através do Tantra Yoga**. 4ª edição. Brasília: Editora Ananda Marga Yoga e Meditação, 2008.

_____. **Democracia Econômica – Teoria da Utilização Progressiva**. 2ª edição. Brasília: Editora Ananda Marga Yoga e Meditação, 2009.

_____. **Sociedade Humana – Parte 1**. Brasília: Editora Ananda Marga, 2011.

SILVA, A. B.; GOULART, Í.B. Contribuições da neurociência para a gestão de pessoas. **Opción** (Maracaibo). Año 31: 113 – 133, No. Especial 1, 2015. Disponível em <<http://bit.do/opcion-2015>>.

SILVA, J. Souza de. **Hacia el “Dia Después del Desarrollo”. Descolonizar la comunicación y la educación para construir comunidades felices con modos de vida sostenibles**. Asunción, Paraguay: SICOM and ALER, Arandurã Editorial, 2011. Disponível em <<http://bit.do/silva-2011>>.

SOLER, Ramón P. Muñoz. **Holoepistemología**. Argentina: 1987. Disponível em <<http://bit.do/soler-1987>>.

SPAGNOLI, Filip. **Democratic Imperialism: A Practical Guide**. Cambridge Scholars Press, 2004. Disponível em <<http://bit.do/spagnoli-2004>>.

SPINOZA, Benedict de. **Tractatus Theologico-Politicus: a critical inquiry into the history, purpose and authenticity of the hebrew scriptures, with The right to**

Free thought and free discussion asserted. London, Trübner & CO., Paternoster Row, 1862. Disponível em <<http://bit.do/spinoza-1862>>.

STIGLITZ, Joseph E. SEN, Amartya FITOUSSI, Jean-Paul. **Relatório da Comissão sobre a Medida de Desempenho Econômico e Progresso Social**, 2009. Curitiba: SESI/PR, 2012. Disponível em <<http://bit.do/stiglitz-2012>>.

TAVARES, Maria da Conceição, **Destruição não criadora**. 1999.

TENDLER, Sílvio. Documentário **Encontro com Milton Santos ou O Mundo Global Visto do Lado de Cá**. Rio de Janeiro: Caliban Produções, 2006, 89 min. Disponível em <<http://bit.do/milton-tendler>>.

TORTOSA, José María. **Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Buen Vivir**. Madrid, España: Fundación Carolina, 2009. Disponível em <<http://bit.do/tortosa-2009>>.

TRINDADE, Antônio A. Cançado. Dilemas e desafios da proteção internacional dos direitos humanos no limiar do século XXI. In: SOUSA JR., José Geraldo et al. **Educando para os direitos humanos: pautas pedagógicas para a cidadania na universidade**. Universidade de Brasília, 2003. Disponível em <<http://bit.do/trindade-2003>>.

TUFTE, Thomas. O renascimento da Comunicação para a transformação social: redefinindo a disciplina e a prática depois da 'Primavera Árabe'. In: **Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação**. São Paulo, v. 36, n. 2, p. 61-90, 2013. Disponível em <<http://bit.do/tufte-2013>>. Acesso em outubro de 2016.

TURINO, Célio. **Ponto de cultura: o Brasil de baixo para cima**. 2ª edição. São Paulo: Anita Garibaldi, 2010. Disponível em <<http://bit.do/turino-2010>>.

URA, Dasho Karma. **Felicidade Interna Bruta**. Discurso proferido na 1ª Conferência Nacional do FIB. São Paulo, 2008. Disponível em <<http://bit.do/ura-2008>>.

URBIM, Luciana. O resgate do feminino: um olhar sobre o ecofeminismo e a mudança de paradigma. In: **Artigos.com**. ISSN 2446-5291. Disponível em <<http://bit.do/urbim>>. Acesso em outubro de 2016.

WEIL, Pierre. **Os mutantes: uma nova humanidade para um novo milênio**. Campinas: Verus, 2003. Disponível em <<http://bit.do/weil-2003>>.

WEIL, P., LELOUP, J.Y., CREMA, R. **Normose: A patologia da normalidade**. Rio de Janeiro: Vozes, 2012.

OUTRAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (específicas sobre estudos buscam nos saberes tradicionais respostas para a crise civilizacional – item 2.2.3)

ARAÚJO, Monalisa. **A relação de saberes na construção de uma escola popular do campo**. 2011. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011.

BERNINI, Carina Inserra. A problemática ambiental e seu ambíguo encontro com a luta pela terra: desafios na aproximação entre modo de vida tradicional e conservação da natureza. In: **Agrária** (São Paulo. Online), [S.l.], n. 9, p. 63-84, 2008.

BRITO, I. P. F. S. de et al. Agricultura Agroecológica em Comunidades Quilombolas no Território da Região de Vitória da Conquista/BA. **VI Congresso Brasileiro de Agroecologia e II Congresso Latino Americano de Agroecologia**. Curitiba, 2009.

CASSOL, K. P. Saberes e Fazeres: o Caso da Associação dos Guardiões das Sementes Crioulas de Ibarama, RS, na Construção do Conhecimento. In: **XV Simpósio de Ensino Pesquisa e Extensão - Educação e Ciência na Era Digital**. Santa Maria: XV Simpósio de Ensino Pesquisa e Extensão – Educação e Ciência na Era Digital, 2011.

CLETO, Elaine Aparecida Toricelli. **Resiliência e reconhecimento em neocomunidades: o caso da comunidade quilombola morro de São João-TO**. 2015. 211f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Palmas, 2015.

CONTI, V.; et al. O VIÉS HOLÍSTICO E A SUSTENTABILIDADE RURAL: A AGROECOLOGIA. In: **4º Fórum Internacional Ecoinnovar**. Santa Maria: 4º Fórum Internacional Ecoinnovar – Inovação e sustentabilidade no DNA transformando pessoas, processos e modelos de gestão, 2015.

COUTINHO, D. F.; TRAVASSOS, L. M. A.; AMARAL, F. M. M. **Estudo etnobotânico de plantas medicinais utilizadas em comunidades indígenas no Estado do Maranhão** – Brasil. Revista Visão Acadêmica, Curitiba, n. 3, p. 7-12, jan/jun, 2002.

CRUZ, Maria Cristina Meirelles Toledo. **Para uma educação da sensibilidade: a experiência da Casa Redonda Centro de Estudos**. Dissertação (Mestrado em Artes Plásticas) – Escola de Comunicações e Artes/USP. São Paulo, 2005.

DAMBRÓS, Cristiane. **Organização espacial e paisagem rural: o potencial multifuncional das pequenas propriedades em Brotas e Rio Claro/SP**. Rio Claro, 2016.

FERRER, Verônica Carneiro. **Reiki como uma estratégia de autocuidado e promoção de saúde integral: uma realidade para o trabalhador da saúde do Distrito Federal**. 2015. 53 f., il. Monografia (Especialização em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas) – Universidade de Brasília. Brasília, 2015.

FRANCO, E. A. P.; BARROS, R. F. M. Uso e diversidade de plantas medicinais no Quilombo Olho D'água dos Pires, Esperantina, Piauí. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, Botucatu, v. 8, n. 3, p. 78-88, 2006.

LOPES, Juliana. A ação griô: uma proposta política nacional. In: **Pontos de Cultura: olhares sobre o Programa Cultura Viva** / organizadores: Frederico Barbosa, Lia Calabre. Brasília: Ipea, 2011.

MOURA, M. A.; FURIATI, T. M.; NOGUEIRA, M. das D. P. **Cultura Participativa e Narrativas Transmídia das Memórias Sociais do Cidadão Comum**. Universidade Federal de Minas Gerais, 2015.

MOURA, G. Aprendizado nas comunidades quilombolas: currículo invisível. In: BRAGA, M. L. S.; SOUZA, E. P.; PINTO, A. F. M. (Org.). **Dimensões da inclusão no ensino médio: mercado de trabalho, religiosidade e educação quilombola**. Brasília, DF: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, p. 259-270, 2006.

NÉSPOLI, José. Paulo Freire e educação popular no Brasil contemporâneo: Programa MOVA-SP (1989-1992). **Revista de Educação Popular**, Uberlândia, v. 12, n. 1, p. 31-40, jan/jun, 2013.

PEREIRA, Claudia Matos. Cultura popular: narrativas e bordados tecem história, memória e arte no sertão do Ceará. In: XVI **Seminário Acadêmico APEC – Horizontes de Brasil – Escenarios, Intercambios y Diversidad**, ISBN 978-84-614-8798-1. Barcelona, 2011

PINTO, E. P. P.; AMOROZO, M. C. M.; FURLAN, A. **Conhecimento popular sobre plantas medicinais em comunidades rurais de mata atlântica – Itacaré, BA, Brasil**. Acta Botanica Brasilica, São Paulo, v. 20, n. 4, p. 751-762, dez. 2006.

SALOMÃO, Luana Cáceres. A Potencialidade Educativa dos Pontos de Cultura em Comunidades Indígenas. In: **IV Seminário povos indígenas e sustentabilidade – saberes tradicionais e formação acadêmica**, Campo Grande, 2011.

SCOLES, Ricardo. Sabiduría popular y plantas medicinales: el ejemplo de la comunidad negra de Itacoã, Acará, Pará. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi de Ciências Naturais**. Belém, v. 1, n. 2, p. 79-102, 2006.

SILVA, Vera Lúcia de Souza e. **Educar para a Conexão: uma visão transdisciplinar de educação para saúde integral**. Blumenau: Nova Letra, 2004.

SOUZA, Igor Alexander Nascimento de. **Na confluência da roda: Educação Patrimonial, Diversidade Cultural e a Pedagogia Griô**. 2014. 145 f. Dissertação (Mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural) – IPHAN. Rio de Janeiro, 2014.

OLIVEIRA, S. R.; SILVA, E. A. S.; PINTO, M. A. de B. Entre O Território do Agronegócio e da Produção Agroecológica: O Desafio das Comunidades Rurais Tradicionais Indaía II e Sarandi em Luziânia-GO. **Revista CTS IFG Luziânia – Volume 1, número 1**, 2015.

TERRA, E. M.; DORSA, A. C. As comunidades tradicionais, história, tradições, memória e perspectivas de desenvolvimento sustentável. In: **Seminário dos Povos Indígenas e Sustentabilidade**, 4. 2011, Campo Grande-MS. Anais. Campo Grande-MS: Universidade Católica de Dom Bosco, 2011.

THIAGO, F.; JANUARIO, E. R. S.; KUBO, E. K. M. Ressignificação cultural e resistência na produção de fitoterápicos em comunidade quilombola. **Revista de Humanidade**, Universidade de Fortaleza, v. 29, p. 339-358, 2014.